

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Un document sans précédent sur le régime soviétique: (Les instructions secrètes sur la collectivisation).....</i>	1	<i>Le communisme au Congo belge</i>	9
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	5	<i>Après les résultats des élections siciliennes</i>	13
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Après la ratification du traité d'Etat Autrichien</i>	7	<i>Deux réfugiées hongroises témoignent..</i>	16
SUPPLEMENT : <i>LES FINANCES DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS</i>			

Un document sans précédent sur le régime soviétique

LES secrets du régime soviétique sont bien gardés et il a fallu des circonstances extraordinaires pour qu'un document aussi révélateur que celui publié ci-dessous passe le rideau de fer. Nous l'empruntons au *Courrier Socialiste* (n° de février-mars derniers), organe des social-démocrates russes en exil, ainsi que l'introduction de S. Voline qui en indique l'origine et en souligne l'intérêt. C'est une contribution inespérée à l'histoire de la collectivisation et des procédés abominables de coercition mis en œuvre pour mater et terroriser une population désarmée. Il est prouvé, par ce texte officiel, qu'en mai 1933 les prisons soviétiques seulement dé-

tenaient 800.000 paysans, ce qui signifie que les chiffres avoisinant 10 millions de victimes dans les camps de concentration et les colonies de travail, parfois contestés, n'étaient nullement exagérés (pour les années 1938-1939). Les calculs de N. Jasny et de S. Prokopovitch, économistes et statisticiens éminents, qui tendaient à réduire le nombre des déportés par divers recoupements théoriques, sont donc certainement contournés. Ce n'est pas la seule révélation décisive de ce document qui offre d'autres indications exceptionnelles sur la planification communiste, tant dans la répression que dans la collectivisation. Aucun historien ne pourra se dispenser d'y recourir.

SUR L'HISTOIRE DE LA COLLECTIVISATION

Les instructions secrètes du Conseil des commissaires du peuple et du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. en date du 8 mai 1933 publiées ci-dessous avec de légères coupures n'apportent pas sur la collectivisation de faits nouveaux qu'ignorent les chercheurs. Leur signification historique réside dans le fait qu'elles contiennent pour la première fois l'aveu officiel que la collectivisation fut réalisée sous forme de guerre civile menée par le gouvernement pendant plusieurs années contre les paysans, c'est-à-dire contre la majorité de la population soviétique.

L'authenticité du document ne fait pas de doute. Il a été découvert dans les archives du comité de Smolensk du P.C. de l'U.R.S.S. « déplacées » à Washington après de nombreuses tribulations. Trois mois et demi après le commencement de la guerre, les troupes allemandes approchèrent de Smolensk. Leur avance

avait été si impétueuse que les troupes soviétiques en retraite n'eurent pas le temps d'emporter ou de détruire les archives du parti. Les Allemands s'emparèrent de ces archives et les expédièrent en Allemagne. Lorsque, à leur tour, les Américains saisirent et enlevèrent les archives allemandes, les documents de Smolensk se trouvaient être du nombre. Il s'agit d'un ensemble de matériaux unique en son genre qui comprend des dizaines de milliers de documents de la période 1918-1940.

Les instructions du C.C. furent données après quatre ans de collectivisation et trois ans après le fameux article de Staline intitulé *Le vertige du succès*. Dans cet article, il écrivait que le succès de la collectivisation « peut être considéré comme assuré », c'est-à-dire que pour l'essentiel la résistance des paysans était brisée. Aussi estimait-il que pour l'apaisement des campagnes on

pouvait mettre fin aux tueries, aux pillages et aux expulsions en masse au moyen desquels on implantait les kolkhozes.

La terreur fut atténuée mais nullement supprimée. Afin de « liquider les paysans comme classe » d'agriculteurs libres, il fallut encore des années de lutte cruelle. C'est justement cette période que décrit l'ordre en question, dont le style atteste la participation directe de Staline à sa rédaction.

Les instructions blâment les autorités locales pour les actes de violence et d'arbitraire commis dans les campagnes, comme s'ils avaient pu continuer pendant des années sur tout le territoire de l'U.R.S.S. sans la sanction du centre. Il répudie l'emploi de ces méthodes « périmées », c'est-à-dire approuvées jusqu'alors mais qu'il fallait maintenant remplacer par d'autres, revêtues de formes légales, avec la participation du parquet. Or quelques lignes plus loin l'ordre parle déjà de la prochaine « exacerbation de la lutte de classe ». Cette ambiguïté de langage, caractéristique de beaucoup de documents de l'époque, était due à l'impossibilité d'avouer même dans un cercle fermé d'initiés cette simple vérité : la collectivisation c'est la terreur ; sans terreur, pas de collectivisation.

Que devaient faire les autorités locales en appliquant ces instructions contradictoires ? Elles savaient bien

entendu que cette « lutte de classe » était menée non sous la surveillance du parquet mais par les organes de l'O.G.P.U. Elles savaient aussi que la décision de poursuivre jusqu'au bout la collectivisation à n'importe quel prix était inébranlable.

L'ordre signé Staline et Molotov révèle pour la première fois qu'à l'époque le nombre des détenus, *sans compter les camps de concentration, et les « colonies »*, était de 800.000. La prescription de réduire ce chiffre de moitié est justifiée non par des motifs libéraux mais par la nécessité de désencombrer les prisons. Emis à titre secret, sans être porté à la connaissance de la population ni des détenus, cet ordre n'était pas une amnistie mais en quelque sorte un acte de planification gouvernementale des répressions. Son avantage pour les autorités consistait en ce que des plans tenus secrets pouvaient être changés à volonté dans n'importe quel sens.

Signé par Staline et Molotov, l'ordre non seulement dément l'affirmation soviétique que la collectivisation de l'agriculture fut un processus volontaire, mais donne le tableau officiel du monstrueux déchainement de violence qui en accompagna la réalisation

S. VOLINE.

ORDRE (Instruction)

A tous les Travailleurs du Parti Soviétique et à tous les Organes de l'O.G.P.U., Judiciaires et du Parquet

La résistance acharnée des paysans au mouvement kolkhozien des paysans laborieux, qui a commencé dès la fin de 1929 et a pris la forme d'incendies volontaires et d'actes terroristes contre les activistes des kolkhozes, a mis les autorités soviétiques dans la nécessité de recourir aux arrestations massives et aux formes aiguës de la répression sous l'espèce de déportations en masse de koulaks et sous-koulaks dans le Nord et les régions lointaines.

La persistance de la résistance des éléments koulaks, le sabotage dans les kolkhozes et les sovkhos découvert en 1932, le pillage largement répandu des biens kolkhoziens et sovkhosiens, exigèrent un nouveau renforcement des mesures de répression contre les éléments koulaks et les saboteurs de toute espèce.

C'est ainsi que les trois dernières années de notre travail dans les campagnes ont été des années de lutte pour la liquidation des koulaks et le triomphe des kolkhozes.

Et ces trois années de lutte ont abouti à l'écrasement des forces de nos ennemis de classe dans

les campagnes, à la consolidation définitive de nos positions soviétiques socialistes dans les campagnes.

En dressant le bilan nous pouvons désormais dire que les positions de l'exploitation individuelle sont d'ores et déjà vaincues, dans les principales régions de l'U.R.S.S. les kolkhozes sont devenus la forme générale et prédominante de l'exploitation rurale, le mouvement kolkhozien est solide, la victoire totale du système kolkhozien dans les campagnes est assurée.

Désormais la tâche ne consiste plus à défendre la forme kolkhozienne d'exploitation dans sa lutte contre l'exploitation privée, car cette tâche a déjà été résolue avec succès. Désormais la tâche consiste à aller au-devant du désir croissant des paysans laborieux individuels de se joindre aux kolkhozes et à les aider à y entrer, car c'est là seulement qu'ils peuvent se prémunir contre le danger du dénuement et de la famine.

Le C.C. et le Conseil des commissaires considèrent que toutes ces circonstances créent dans les campagnes une nouvelle situation favorable

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

qui permet de mettre fin, *en principe* (*), à la pratique des expulsions en masse et aux formes aiguës de la répression dans les campagnes.

Le C.C. et le Conseil des commissaires estiment qu'à la suite de nos succès à la campagne, le moment est venu où nous n'avons plus besoin de répressions massives, lesquelles atteignent, comme on sait, non seulement les koulaks mais aussi des exploitants individuels et une partie des kolkhoziens.

Il est vrai que *des demandes d'expulsions massives des campagnes et d'application de formes aiguës de répression continuent à parvenir d'une série de provinces. Le C.C. et le Conseil des commissaires ont reçu des propositions d'expulsion immédiate de provinces et de régions d'environ cent mille familles.* Le C.C. et le Conseil des commissaires ont des renseignements dont il ressort que *des arrestations massives et désordonnées dans les villages persistent encore dans la pratique de nos travailleurs. Des arrestations sont faites par les présidents et les membres de l'administration des kolkhozes. Elles sont faites par les délégués régionaux et provinciaux. Elles sont faites par tous ceux qui en ont envie et qui à proprement parler n'ont aucun droit de procéder à des arrestations.* Il n'est pas étonnant que devant un tel déchainement de la pratique des arrestations, les organes qui ont le droit de les opérer, et parmi eux les organes de l'O.G.P.U. et surtout la milice, perdent le sens de la mesure et *arrêtent souvent sans aucune justification, agissant selon cette règle: « arrêter d'abord, instruire ensuite ».*

Or qu'atteste tout cela ?

Tout cela atteste que dans les régions et les provinces il y a encore beaucoup de camarades qui n'ont pas compris la nouvelle situation et continuent à vivre dans le passé.

Tout cela atteste que malgré l'existence d'une *situation nouvelle* qui exige le déplacement du centre de gravité vers le travail politique et d'organisation de masse, ces camarades se cramponnent aux formes de travail périmées, qui ne correspondent plus à la nouvelle situation et menacent d'affaiblir l'autorité du pouvoir soviétique dans les campagnes.

On dirait que ces camarades sont prêts à remplacer, et remplacent déjà, le travail politique dans les masses visant à isoler les éléments koulaks et antikolkhoziens par des « opérations » administrativo-tchékistes des organes du Guépéou et de la milice, sans comprendre que pareille substitution, si elle prend un caractère tant soit peu généralisé, peut réduire à néant l'influence de notre parti dans les campagnes.

Ces camarades ne comprennent apparemment pas que, *dans les conditions de la nouvelle situation*, la méthode des expulsions massives de paysans hors des limites de la province a désormais fait son temps, que les expulsions ne peuvent être pratiquées qu'à titre partiel et individuel et seulement à l'encontre des meneurs et des organisateurs de la lutte contre les kolkhozes.

Ces camarades ne comprennent pas que, *dans les conditions de la nouvelle situation, la méthode des arrestations massives et désordonnées*, si tant est que l'on puisse parler de méthode, ne présente que des inconvénients qui abaissent l'autorité du pouvoir soviétique, que les arrestations doivent être limitées et strictement contrôlées par les organes compétents, que les arrestations ne doivent être pratiquées qu'à l'encontre des ennemis actifs du pouvoir soviétique.

Le C.C. et le Conseil des commissaires ne doutent pas que toutes ces erreurs et déviations de la ligne du parti ainsi que d'autres semblables seront liquidées dans le plus bref délai.

Ce serait une erreur de croire que l'existence de la situation nouvelle et la nécessité d'adopter de nouvelles méthodes de travail signifient la liquidation ou ne serait-ce que l'atténuation de la lutte de classe dans les campagnes. Au contraire, la lutte de classe dans les campagnes va s'exacerber inévitablement. Elle s'exacerbera car l'ennemi de classe voit que les kolkhozes ont vaincu, il voit que ses derniers jours sont arrivés et il ne peut pas ne pas recourir de désespoir aux formes les plus aiguës de lutte contre le pouvoir soviétique. C'est pourquoi il ne saurait être question d'atténuer notre lutte contre l'ennemi de classe. Au contraire, notre lutte doit être renforcée par tous les moyens, notre vigilance accrue par tous les moyens. Il s'agit donc de renforcer notre lutte contre l'ennemi de classe. Mais dans la nouvelle situation il est impossible de renforcer la lutte contre l'ennemi de classe et de le liquider par les anciennes méthodes de travail, car ces méthodes ont fait leur temps. Il s'agit par conséquent d'améliorer les anciens moyens de lutte, de les rationaliser et de rendre les coups que nous portons plus efficaces et mieux organisés. Il s'agit enfin que chacun de nos coups soit politiquement préparé d'avance, que chaque nouveau coup soit renforcé par l'action des larges masses paysannes. Car c'est seulement en améliorant par ces moyens nos méthodes de travail que nous pourrons finir par liquider définitivement l'ennemi de classe dans les campagnes.

Le C.C. et le Conseil des commissaires ne doutent pas que toutes nos organisations soviétiques du parti et tchékistes-judiciaires comprendront la nouvelle situation créée par nos victoires, et réorganiseront leur travail en fonction des nouvelles conditions de la lutte.

Le C.C. du P.C. (b) de l'U.R.S.S. et le Conseil des commissaires du peuple arrêtent :

I. — SUR LA CESSATION DES EXPULSIONS MASSIVES DE PAYSANS.

Mettre immédiatement fin aux expulsions massives de paysans. L'expulsion n'est admise qu'à titre individuel et partiel et seulement à l'égard des familles dont les chefs mènent une lutte active contre les kolkhozes et organisent le refus de semer et de récolter.

N'autoriser l'expulsion que dans les régions et les limites suivantes :

	<i>Foyers paysans</i>
Ukraine	2.000
Caucase du Nord	1.000
Basse-Volga	1.000
Moyenne-Volga	1.000
Région centrale de Tchernoziom	1.000
Oural	1.000
Province de Gor'ki	500
Sibérie occidentale	1.000
Sibérie orientale	1.000
Biélorussie	500
Province occidentale	500
Bachkirie	500
Transcaucasie	500
Asie Centrale	500
Total	12.000

(*) C'est nous qui soulignons. N.D.L.R.

II. — SUR LA RÉGULARISATION DE LA PRATIQUE DES ARRESTATIONS.

1. — Interdire la pratique des arrestations aux personnes qui n'y sont pas habilitées par la loi — présidents des comités exécutifs régionaux, délégués régionaux et provinciaux, présidents de soviets ruraux, présidents de kolkhozes et associations kolkhoziennes, secrétaires de cellules, etc.

Les arrestations ne peuvent être opérées que par les organes du parquet, de l'O.G.P.U. ou les chefs de la milice.

Les juges d'instruction ne peuvent procéder à des arrestations qu'avec la sanction préalable du procureur.

Les arrestations opérées par les chefs de la milice doivent être confirmées ou rapportées, au plus tard dans un délai de 48 heures après l'arrestation, par le délégué régional de l'O.G.P.U. ou par le parquet.

2. — Interdire aux organes du parquet, de l'O.G.P.U. et de la milice de recourir pour des délits mineurs et à titre de mesure préventive à la prise de corps avant la mise en jugement.

Ne peuvent être emprisonnés à titre de mesure préventive et avant la mise en jugement que les personnes inculpées de : contre-révolution, actes terroristes, sabotage, banditisme et vol, espionnage, passage de la frontière et contrebande, assassinat et blessures graves, déprédations et détournements graves, spéculation professionnelle, trafic de devises, fausse monnaie, crapulerie et récidivisme professionnel.

3. — Rendre obligatoire l'accord préalable du parquet en ce qui concerne les arrestations opérées par les organes de l'O.G.P.U. pour toutes les affaires autres que les affaires portant sur des actes de terrorisme, explosions, incendies volontaires, espionnage et désertion, banditisme politique et groupements contre-révolutionnaires anti-parti.

La procédure établie au présent paragraphe n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'Extrême-Orient, l'Asie centrale et le Kazakhstan que dans un délai de six mois.

4. — Charger le procureur de l'U.R.S.S. et l'O.G.P.U. de veiller à la stricte exécution de l'ordre de 1922 sur la procédure de contrôle par le parquet des arrestations et de la détention des personnes arrêtées en U.R.S.S.

III. — SUR LE DÉSENCOMBREMENT DES LIEUX DE DÉTENTION.

1. — Fixer à un maximum de 400.000 pour toute l'Union soviétique le nombre des personnes pouvant être détenues dans les lieux de détention du commissariat à la Justice, de l'O.G.P.U. et de la Direction principale de la milice, à l'exception des camps et des colonies.

Charger le procureur de l'U.R.S.S. et l'O.G.P.U. de fixer, dans un délai de vingt jours, le nombre maximum de détenus par république et région (province) en partant du total sus-indiqué.

Charger l'O.G.P.U., les commissariats à la Justice des Républiques de l'Union et le parquet de l'U.R.S.S. de procéder immédiatement au désencombrement des lieux de détention et de réduire dans un délai de deux mois le nombre total des personnes détenues de 800.000 à 400.000.

La responsabilité de la stricte exécution de la présente disposition incombera au parquet de l'U.R.S.S.

2. — Fixer pour chaque lieu de détention le chiffre maximum de personnes pouvant y être

détenues en partant du chiffre ci-dessus fixé de 400.000.

Interdire aux directeurs des lieux de détention d'accepter des personnes arrêtées au-dessus de la limite fixée.

3. — Fixer à trois jours le délai maximum de détention dans les locaux d'incarcération des milices. Les personnes arrêtées doivent obligatoirement bénéficier de rations de pain.

4. — Inviter l'O.G.P.U., les commissariats à la Justice des Républiques de l'Union et le parquet de l'U.R.S.S. à organiser sans délai la révision de la situation individuelle des détenus dont l'affaire est en cours d'instruction, de façon à remplacer pour tous, à l'exception des éléments particulièrement dangereux, la détention par une autre mesure préventive (répondants, caution, engagement par écrit de ne pas se déplacer).

5. — A l'égard des détenus, prendre les dispositions suivantes :

(a) Pour toutes les personnes condamnées par les tribunaux à des peines allant jusqu'à trois ans, remplacer la détention par les travaux forcés jusqu'à un an, le restant du délai étant considéré comme conditionnel.

(b) Transférer dans les colonies de travail de l'O.G.P.U. les personnes condamnées à des peines de trois à cinq ans inclusivement.

(c) Transférer dans les camps de l'O.G.P.U. les personnes condamnées à des peines supérieures à cinq ans.

(6) Les koulaks condamnés à des peines de trois à cinq ans inclusivement seront transférés avec les personnes à leur charge dans les colonies de travail.

[Nous omettons les paragraphes 7 à 10 qui traitent de l'organisation des commissions chargées de décongestionner les lieux de détention. — N.D.L.R.]

Charger les commissariats à la Justice et les commissariats à la Santé des Républiques de l'Union de liquider entièrement dans un délai de un mois les cas de typhus exanthématique dans les lieux de détention.

Le Président du Conseil des commissaires du peuple de l'U.R.S.S. :

V. MOLOTOV (Skriabine).

Le Secrétaire du C.C. du P.C. (b) de l'U.R.S.S. :

J. STALINE

8 mai 1933. — P. 6028.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Memento de la « guerre froide »

NOS anciens lecteurs qui ont bonne mémoire se souviennent peut-être de l'affaire Anna Louise Strong, exposée tout au long dans notre n° 3 (du 16 avril 1949). Pour les autres, il faut rappeler que cette journaliste américaine mariée à un communiste russe et, pendant quelque trente années, apologiste professionnelle du régime stalino-soviétique, fut arrêtée à Moscou en février 1949, inculpée d'espionnage, emprisonnée, enfin expulsée de l'U.R.S.S. Il va de soi que l'accusation d'espionnage était aussi arbitraire que l'arrestation et l'expulsion de cette communiste fanatique : en régime stalinien, qui veut noyer son chien l'accuse d'espionnage.

Personne ne comprit rien à cette histoire, et pour cause puisqu'il s'agit de l'arbitraire illimité qui sévit dans les services secrets soviétiques. Mme Strong n'y comprenait rien non plus, elle qui avait écrit une douzaine de livres et des milliers d'articles à la gloire du stalinisme. Elle publia dans le *N. Y. Herald Tribune*, du 28 mars au 2 avril 1949, une demi-douzaine d'articles pour raconter son « expérience » de détenue privilégiée à la Loubianka et, sur ses honoraires, préleva mille dollars au profit des dirigeants communistes américains alors poursuivis pour conspiration. Elle tenait à s'affirmer plus communiste que jamais, victime seulement d'un malentendu. Continuant son jeu antérieur, elle se disait toujours « progressiste » (lire : stalinienne) et, soucieuse de ne pas incriminer le stalinisme, elle expliquait son cas en faisant une stupide allusion à la « dialectique de l'histoire » (style Merleau-Ponty et *tutti quanti*).

Après quoi son avocat écrivit à Staline pour prier « respectueusement Votre Excellence d'ordonner une enquête sur cette affaire » et la pauvre idiote exprima, dans une interview, sa confiance dans « le sens de la justice » de Staline. Toutefois, « elle indiqua qu'elle n'avait aucun désir de retourner en Russie, même si elle était innocentée par Staline ». L'instinct de conservation a du bon et parfois prévaut opportunément sur la doctrine.

Le silence se fit, depuis, sur l'affaire Anna Louise Strong et bientôt l'oubli. Les années passèrent, Staline mourut sans manifester son « sens de la justice » et alors qu'il manifestait plutôt sa démenche meurtrière en faisant torturer une douzaine de médecins, prélude à un pogrome final imité de Hitler. Quand soudain, le 4 mars dernier, Moscou annonça la réhabilitation de l'innocente, au double sens du terme, les charges naguère relevées contre elle étant reconnues « dénuées de fondement ». Comme pour les infortunés médecins du Kremlin, plus exactement pour ceux qui avaient survécu aux « interrogatoires », c'est la mort de Staline et non son « sens de la justice » qui valait à Mrs. Strong cette satisfaction tardive.

Il avait fallu encore deux années de réflexion après la disparition du tyran pour en venir à cette conclusion. Que s'était-il passé ? Toute référence au « sens de la justice » sinon de Staline, du moins des staliniens, étant exclue par définition, on pense à une intervention de dirigeants communistes chinois en faveur de leur servante (car Mrs. Strong était tout particulièrement à leur dévotion). Mais ce n'est qu'une hypothèse et, pour l'instant, peu importe. Si cette hypothèse s'avère bien fondée, cela signifiera que Tito pourrait de même obtenir la réhabilitation (communiste) de ses thuriféraires Alexander Werth, collaborateur de *L'Observateur*, et Ziliacus, injustement vomis par les instances supérieures soviétiques à l'occasion de procès en sorcellerie chez

les satellites. Mais la justice est une chose et la *realpolitik*, même titiste, en est une autre.

Pour en revenir à Mrs. Strong, le *Reporter* du 7 avril a publié un article de M. Paul Willen à son sujet, vraiment digne d'attention. Ce jeune spécialiste des questions soviétiques, de grand talent, avait commencé ses études à Oberlin College, dans l'Ohio, où Mrs. Strong elle-même avait été étudiante. En 1950, le collègue invita celle-ci à faire une série de conférences, d'où un contact de trois jours entre elle et M. Willen, qui l'observa de près. La station locale de radio ayant proposé l'émission d'une interview avec la bavarde conférencière, M. Willen fut choisi comme partenaire. Les questions étaient préparées, concérées d'avance. Mais au milieu du *broadcast*, l'astucieux interviewer rompit la règle du jeu et risqua une question qui ne figurait pas parmi celles qui avaient fait l'objet d'une répétition préalable.

« Miss Strong, dit-il, vous nous avez dit que votre expulsion de l'U.R.S.S. était due à une « erreur stupide de la police secrète russe » et vous nous avez dit aussi qu'en conséquence de votre expulsion, tous les partis communistes à travers le monde ont rompu les relations avec vous, ont cessé de publier vos livres, vous ont refusé l'entrée de leurs locaux, et ainsi de suite. Voulez-vous suggérer par là que « une erreur stupide de la police secrète russe » détermine la politique communiste mondiale ? »

La malheureuse eut peine à articuler quelques mots évasifs et ne put répondre. Il fallut passer à la question suivante. A la fin, Mrs. Strong exigea que l'intempestive question hors programme soit effacée de l'enregistrement (car l'interview était enregistrée pour une émission différée).

Au dîner, le même jour, les deux interlocuteurs se trouvèrent à la même table. Brusquement, Mrs. Strong s'adressa au questionneur : « Mr. Willen, vous m'avez posé une question intéressante, cet après-midi. Savez-vous pourquoi je n'ai pas répondu ? — Non, pourquoi ? dit l'autre. — Parce que... je ne pouvais pas. — J'ai senti que cela devait vous être difficile. — Ce n'était pas vraiment loyal, de votre part, de vous départir du texte préparé. Mais j'admets que la question était bonne » (c'est-à-dire, sans doute, pertinente).

Ce dialogue avait lieu, répétons-le, en 1950. Mrs. Strong ajouta : « La seule fois où je rencontre un communiste maintenant, c'est clandestinement et avec un vieil ami. Et cela même est dangereux pour lui, très dangereux ». Après le dîner, elle poursuivit la conversation, se plaignant amèrement de ne pouvoir récupérer ses papiers personnels confiés à une organisation satellite. Elle parla du reniement de ceux qu'elle considérait jusqu'alors comme ses plus proches amis. Elle reconnut que les commissions d'enquête du Congrès avaient raison de dénoncer les groupements satellites progressistes comme des « façades » du communisme : « Ce ne sont que des façades. Je sais. Je sais ces choses beaucoup mieux qu'elles ne le sauront jamais... »

Elle avait perdu sa source habituelle de revenus. Les maisons d'éditions communistes de Varsovie, de Budapest, de Pékin, des autres centres communistes, supprimaient de leurs catalogues les titres de ses ouvrages, ne répondaient plus à ses lettres, refusaient de lui payer ses droits d'auteur en retard. Elle montra un télégramme qu'elle se disposait à envoyer à Mao Tsé-toung. « Vous savez, Mr. Willen, dit-elle, je ne suis plus jeune. A mon âge il n'est pas facile d'abandonner ce à quoi on a dévoué une vie entière. » (Elle a maintenant 69 ans). Et elle avoua à regret :

« J'ai eu des doutes ; certes j'ai eu des doutes. Mais quand on croit profondément à quelque chose, on doit accepter certains doutes ».

Le lendemain, au déjeuner, elle s'épancha un peu plus. « L'expérience de la dernière année m'a forcée à me rappeler certaines choses qu'autrefois j'étais capable d'oublier ». Elle raconta une conversation avec Borodine, l'agent du Kominintern en Chine dans les années 20. Rappelé à Moscou après la défaite du P.C. chinois en 1927, Borodine fut relégué à une besogne inférieure ; parfois il faisait allusion avec mépris au « Pape ».— « Vous voulez dire le Pape du Kremlin », lui demanda Mrs. Strong avec candeur. — « Vous savez très bien ce que je veux dire », coupa Borodine pour la dissuader d'insister.

Au cours de la conversation, elle dit encore : « Quand j'étais en Russie pendant la guerre, j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. Des filles travaillant dans des fabriques non chauffées, en plein hiver, sans souliers, vêtues de haillons. Des hommes battus dans le plus pénible travail, les plus horribles conditions ; une pauvreté, une humiliation qu'aucun Américain ne pourrait jamais supporter... » C'était pendant la guerre, certes, s'empressa-t-elle d'ajouter, mais néanmoins... « Pourquoi n'avez-vous pas écrit ces choses ? » interrogea Willen. « Il y en avait de plus importantes », répondit-elle. L'expérience soviétique avait besoin de dizaines d'années. « Si j'étais convaincue que l'Union soviétique ne justifie pas ma foi, le monde deviendrait un lieu terrible, sans espoir, pour moi. »

Elle finit par envisager d'écrire ce qu'elle avait sur le cœur. Mais où publier cela ? Le *Reader's Digest* serait trop content d'insérer cette « confession », pensait-elle. Impossible de collaborer au *Reader's Digest*. « Il n'y a rien de pire, rien, que d'être louangé par nos ennemis. Me voyez-vous au *Reader's Digest* ? » Elle n'imaginait rien d'autre que cette revue, hors la presse communiste. M. Willen essaya de lui faire comprendre qu'il existait d'autres publications, libérales, indépendantes, honnêtes, pour accueillir sa prose. Elle promit d'y penser.

Mais elle s'établit en Californie et commença de publier une *newsletter* pour commenter la politique internationale dans le sens de la « lutte pour la paix ». Elle y donna notamment un article sur la construction du canal Volga-Don sans mentionner que cette « réalisation » était l'effet de travaux forcés. M. Willen comprit que le cas ne laissait aucun espoir. Il se désabonna et n'entendit plus parler d'elle, jusqu'au jour où le régime policier de l'U.R.S.S. daigna récompenser « l'espionne » de son silence complaisant et complice en la lavant des suspicions qui pesaient sur elle.

La question restée sans réponse n'en prend que plus de signification. La police soviétique détermine-t-elle la politique communiste mondiale ? Récemment à Belgrade, le camarade Khrouchtchev a répondu « Oui » avec éclat en déclarant que Béria et Abakoumov étaient les seuls responsables de l'hostilité féroce déchaînée par l'U.R.S.S., par les Etats satellites, par tous les partis communistes et leurs groupements auxiliaires contre Tito et la Yougoslavie pseudo-communiste. Il a seulement oublié de préciser ce que Mrs. Anna Louise Strong a également voulu taire, à savoir que le chef de la police soviétique s'appelait Staline, maître suprême de tous les communistes du monde, dont Khrouchtchev et ses collègues du Politburo continuent l'œuvre politique et policière, avec des nuances.

Ce sont ces nuances qui donnent à croire aux Capitants, aux Vallons, aux Hamons et autres admirateurs de Staline hier, de ses héritiers et successeurs aujourd'hui, que l'heure est venue de marier le totalitarisme et la démocratie, au

nom de la « coexistence » et de la « détente ». Ce serait évidemment une façon de rétablir l'ordre partout, un ordre qui ne régnerait pas seulement à Varsovie. On ne peut s'empêcher de songer à ce qu'écrivait Henri Heine, de Paris, il y a cent ans et quelque :

« Ce sera peut-être l'époque où il n'y aura plus qu'un seul berger et un seul troupeau, un berger libre avec une houlette de fer, et un troupeau d'hommes également tondus, également bêlants ! Des temps durs et pleins de bouleversements approchent en grondant, et le prophète qui voudrait écrire une nouvelle apocalypse aurait à inventer des monstres tout nouveaux et si épouvantables que les anciens animaux symboliques selon Saint Jean ne seraient en comparaison avec eux que de doux tourtereaux et de gracieux amours. Les dieux se voilent la face, par compassion pour les pauvres petites créatures humaines, leurs pupilles séculaires, et peut-être aussi par crainte de leur propre sort. L'avenir a une odeur de cuir de Russie, de sang, d'impiété et de force coups de bâton. Je conseille à nos neveux de venir au monde avec une bonne et épaisse peau sur l'échine. »

**

L'Express continue à fabriquer des correspondances de l'étranger pour mieux induire ses lecteurs en erreur pseudo-progressiste et neutraliste. C'est ce qu'on appelle un journal « bien fait », vraiment bien fait pour déconsidérer la presse française de nos jours. A titre d'exemple, prenons la prétendue correspondance de Stockholm, non datée, parue dans le numéro du 18 juin, et ayant trait au voyage de Nehru en U.R.S.S.

Elle nous apprend que « les dirigeants soviétiques ont reçu, à Moscou, la visite de M. Nehru ». Or depuis le 8 juin, tous les journaux du monde avaient annoncé la chose et, pendant plus d'une semaine, donné à ce sujet mille détails plus fastidieux les uns que les autres. A qui fera-t-on croire qu'un hebdomadaire, à Paris, se fait envoyer de Stockholm une information parue dans toute la presse quotidienne des deux mondes, pour la publier avec dix jours de retard ?

Ceci n'est encore rien. M. Servan-Schreiber, qui se croit très fort, en est à s'imaginer que plus une ville est proche de la frontière soviétique, mieux on y est informé sur l'U.R.S.S. et que par conséquent en datant de Stockholm une pseudo correspondance, on donne plus de poids à une interprétation ou à un commentaire tendancieux. Il faut être étonnamment ignorant en ces matières pour ignorer que les nouvelles de Moscou sont les mêmes à Stockholm, à Paris, à Valparaiso, à Washington ou à Londres. M. Servan-Schreiber renouvelle le coup des « dépêches de Riga » qui, pendant des années, ont alimenté la presse de fausses nouvelles sur la révolution russe. Il ferait mieux de se renseigner, afin d'apprendre que la même *Pravda* est lue simultanément à Stockholm, à Paris et ailleurs.

Et il suffit de regarder la dite *Pravda*, ainsi que les autres journaux soviétiques, pour constater ce que la soit-disant correspondance de *L'Express* n'a même pas signalé, malgré la proximité de Stockholm par rapport à la... Carélie. A savoir que l'arrivée de Nehru n'a jamais été annoncée d'avance avec précision dans la presse soviétique.

Celle-ci, le 7 juin, donnait des dépêches du Caire et de Prague, datées du 6, relatant la présence de Nehru dans ces villes et rapportant ses déclarations. Nulle part il n'est dit que Nehru devait arriver dès le lendemain à Moscou, à telle heure. Par conséquent « l'accueil sans précédent »

de la foule moscovite n'avait, et ne pouvait avoir, aucun caractère spontané, pas plus que d'autres démonstrations dans d'autres circonstances.

L'avion de Nehru s'est posé le mardi 7, à dix-huit heures, à l'aérodrome. Les travailleurs de Moscou ont dû être avisés, dans l'après-midi, par les fonctionnaires préposés à ce rôle sur les lieux de travail, d'avoir à manifester en fin de journée, de suivre telles et telles instructions (et il est impossible, dans les conditions soviétiques, de se soustraire aux ordres reçus d'en haut).

En outre chacun sait, ce que M. Servan-Schreiber ignore, qu'il n'y a pas de fleuristes à Moscou. Le correspondant de *l'Express* à Stockholm, si bien renseigné, ne dit pas que les jardins publics ont été saccagés pour fleurir Nehru. (Et s'il le disait, on ne le croirait pas). Comment le Grand Neutraliste Hindou a-t-il été « littéralement bombardé de fleurs » ? D'où vient cette avalanche de fleurs dont toute la presse a complaisamment rendu compte ? La réponse est simple : comme la manifestation, l'avalanche a été dûment organisée par les autorités qui avaient pris en temps voulu les dispositions nécessaires.

Il en est des fleurs destinées à Nehru comme des ordures déversées sur de Gaulle, sur Léon Blum, sur Bergson et tant d'autres (citées dans le *B.E.I.P.I.*, dans *Preuves* et dans diverses publications) : tout vient du Politburo, et les correspondances de Stockholm ne donneront pas le change. On sait comment les choses se passent à Moscou, on le sait de reste, sans avoir besoin de *l'Express*.

Que les sujets soviétiques si longtemps opprimés et terrorisés par Staline respirent un petit peu mieux depuis la mort de leur tyran, cela ne fait aucun doute. Qu'ils saluent cordialement une personnalité exotique venue en amie et qu'on leur présente, par tous les moyens d'une propagande unique au monde, sous le jour le plus flatteur, cela n'a rien que de très naturel. Le peuple soviétique comme tous les peuples ne demande qu'à s'épancher dans une liesse collective. Mais tout cela n'a rien de commun avec les commentaires fallacieux de *l'Express* introduits dans une prétendue correspondance de Stockholm.

M. Servan-Schreiber se permet d'interpréter à sa façon les sentiments de « la foule » ou des

« masses soviétiques ». Il n'a aucune qualité pour ce faire et, au contraire ne manque aucune occasion de montrer qu'il n'y connaît rien. La « foule » et « les masses » soviétiques auraient conspué Nehru si le Politburo en avait décidé ainsi, car elles sont encadrées, dirigées, dressées pour obéir. Au lieu de fleurs, elles auraient jeté à Nehru tout autre chose, si ses maîtres avaient pris des mesures à cet effet. Certes elles préfèrent aimer que haïr et, en l'occurrence, les consignes d'en haut devaient sans doute être bienvenues. Mais pour des raisons qui échappent totalement à *l'Express*.

« La foule » et « les masses » soviétiques ont vitupéré Tito, par ordre, et demain acclameront Tito, par ordre, si Tito fait le voyage. Elles avaient de même approuvé Béria, puis applaudi à sa mise à mort. On pourrait remonter ainsi jusqu'à Trotski, le plus prestigieux des leaders soviétiques première manière et dont la disgrâce fut sanctionnée par verdicts populaires télécommandés. Livrées à elles-mêmes, « la foule » et « les masses » soviétiques manifesteraient tant sur Staline que sur les épigones staliniens une opinion qui laisserait pantois M. Servan-Schreiber et ses amis du *Monde*.

Il y a autre chose à souligner, que le correspondant-sic de *l'Express* à Stockholm n'a point vu, malgré la proximité de la frontière soviétique, et que l'on voit sans peine de Paris aussi bien que de Melbourne, pour peu qu'on sache lire un journal soviétique. Arrivant à Moscou, Nehru a prononcé quelques paroles dont voici les premiers mots : « J'avais depuis longtemps le désir de venir ici, dans l'Union soviétique. Je voulais depuis longtemps venir ici (*bis repetita placent...*) dans cette ville fameuse et célèbre (*re-bis*). Aujourd'hui ce désir s'accomplit. Je suis heureux d'arriver ici. Etc. »

Il ressort de ce laïus, implicitement, que Nehru n'avait jamais mis les pieds à Moscou ni ailleurs en U.R.S.S. Or il y venait pour la deuxième fois. Il a même écrit un livre sur son premier voyage, voici bientôt vingt ans. Pourquoi fait-il semblant de l'avoir oublié ? Que signifie ce jeu bizarre ? Le correspondant de *l'Express* à Stockholm est particulièrement bien placé pour donner la clef de ce champ de manœuvres. A défaut, il nous incombera d'en dire deux mots, datés simplement de Paris.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Après la ratification du traité d'État Autrichien

LES Soviétiques ont commencé à liquider leurs positions en Autriche. Les commandantures ont reçu l'ordre de ne plus s'ingérer dans l'administration autrichienne ; les autorités autrichiennes de la zone soviétique ne sont plus tenues d'adresser à l'occupant des rapports sur leur activité. Le contrôle des marchandises traversant la ligne de démarcation a pris fin. Il arrive encore que des soldats ivres provoquent des incidents, mais les autorités militaires sévissent contre les intempérants. Fait plus significatif encore, deux fois déjà, des fugitifs de l'autre côté du rideau de fer — l'un venant de Hongrie et l'autre de Tchécoslovaquie — ayant réussi à franchir barbelés et champs de mines, ont pu se présenter aux autorités autrichiennes sans être inquiétés par les Russes, qui s'abstiennent désormais de les réclamer pour les réexpédier dans leurs pays d'origine.

Peu à peu, les Autrichiens deviennent maîtres de leurs frontières, tant pour le passage des hom-

mes que pour celui des marchandises. Aux frontières austro-hongroise et austro-tchécoslovaque, l'une et l'autre situées intégralement dans la zone d'occupation soviétique, les organes de contrôle autrichiens n'avaient absolument rien à dire. L'occupant soviétique s'opposait à l'entrée en Autriche de quiconque lui déplaisait, fût-il muni d'un visa autrichien ; en même temps il laissait pénétrer en Autriche des individus jugés indésirables par le gouvernement autrichien et auxquels celui-ci avait refusé toute autorisation de séjour. Un simple *propousk* (laissez-passer) soviétique suffisait pour que ces individus obtinssent le droit d'entrer et de rester dans la zone soviétique. On se demande ce que va devenir M. Louis Sallant avec toute son équipe de l'Internationale syndicale moscovite. Le gouvernement autrichien lui avait signifié à plusieurs reprises qu'il était indésirable, et il ne peut se livrer à ses activités que dans le secteur soviétique, sous la protection de l'occupant soviétique. Celui-ci parti, l'arrêté

d'expulsion qui le frappe, lui et ses collaborateurs, pourra être exécuté.

Les « Amis de la Paix » et de nombreuses autres organisations crypto-communistes choisissaient de préférence Vienne pour tenir des congrès et organiser des manifestations puisque le gouvernement autrichien était impuissant à s'opposer à la venue massive des « délégués » du bloc soviétique, voire des « délégués » communistes ou neutralistes du monde occidental. Pour éviter d'être cueillis par les organes autrichiens à la frontière italienne, suisse ou allemande, les cryptos français, anglais, hollandais, etc., se rendaient simplement en Tchécoslovaquie, d'où ils pouvaient, munis d'un *propousk* russe, gagner tranquillement Vienne. Tout cela va prendre fin à présent.

**

La situation est particulièrement pénible pour les communistes autrichiens, que le départ des Soviétiques prive de leurs uniques protecteurs. Les chefs communistes autrichiens avaient sans doute maudit, en 1945, la soldatesque soviétique, dont les exactions et les brutalités produisirent dans la population maltraitée une réaction fort compréhensible. Après avoir accueilli l'armée rouge avec un indescriptible enthousiasme, les masses populaires autrichiennes comprirent au bout de peu de jours ce que signifiait le communisme en action. La haine que la conduite des soldats soviétiques avait suscitée en elles se reporta sur les valets de l'U.R.S.S., les communistes autrichiens, dont le sort était désormais réglé : à aucune des consultations électorales qui eurent lieu depuis 1945, ils ne purent recueillir plus de 5 % des suffrages.

Les chefs moscovites avaient cependant mis bien des espérances dans l'action du P.C. autrichien. Dans les pays voisins, devenus ensuite des « démocraties populaires », la mainmise du Kremlin avait toutes chances de réussir quand bien même les partis communistes tchécoslovaque, hongrois, roumain, etc., n'auraient eu que des assises relativement faibles dans la population, car la pression de l'armée rouge fournissait la force complémentaire. En Autriche, au contraire, la Russie n'aurait pu s'emparer que de sa zone à elle, ce qui eût été une entreprise par trop risquée. Il est infiniment probable que Staline envisageait au début la mainmise sur l'Autriche tout entière avec le concours d'un fort P.C. autrichien. Il suffit de se rappeler la mollesse, la légèreté et la candeur dont les Occidentaux faisaient preuve, à cette époque, à l'égard du bolchévisme pour être certain qu'un gouvernement autrichien avec des ministres communistes aux postes-clés et appuyé sur un parlement où les communistes renforcés par un groupe assez fort de cryptos auraient détenu entre 35 et 40 % des sièges, serait parvenu à bolchéviser l'Autriche entière sans faire appel à l'armée rouge, qui n'aurait eu à jouer qu'un rôle de catalyseur.

Ce plan de Staline n'avait, au début, absolument rien de chimérique. Son succès était assuré dès le moment où le P.C. parvenait à ouvrir une large brèche dans le parti socialiste, à y installer ses créatures aux postes les plus importants et à provoquer une scission ramenant la majorité des socialistes autrichiens dans l'orbite de Moscou. Ce plan était d'autant moins chimérique qu'avant la guerre la majorité des chefs socialistes autrichiens, influencés par Otto Bauer, avait toujours professé une certaine admiration pour l'action de Staline et pratiqué, dans la clandestinité de 1934-1938 et de 1941-1945, l'unité d'action avec les moscouitaires. Fiers de s'appeler socialistes « de gauche », les socialistes autrichiens d'alors paraissaient donc à Staline une volaille à plumer de premier choix.

Ce plan de Staline fut déjoué par la conduite des soldats soviétiques. La classe ouvrière autrichienne se détourna avec horreur d'un parti qui couvrait de ses louanges le bolchévisme dont elle venait de subir les atrocités jusque dans sa chair. C'en était fait du socialisme dit de gauche, des rêves de « front unique » et de fusion. Le Parti socialiste autrichien devint, en l'espace de quelques semaines absolument imperméable aux séductions des moscouitaires. Il est vrai qu'il avait retrouvé un guide sûr en la personne du président Karl Renner, socialiste modéré depuis toujours et dont les efforts furent loyalement appuyés par les anciens amis d'Otto Bauer. C'est ainsi que le Fierlinger autrichien, M. Scharf (qu'il ne faut pas confondre avec le vice-chancelier socialiste Schaerf), qui avait espéré conquérir le Parti socialiste, fut exclu voici huit ans déjà avec une poignée de trublions sans que le Parti communiste pût en tirer profit.

Privé par l'attitude soviétique de toute influence, le P.C. ne subsiste que grâce à l'appui soviétique. Encore faut-il dire que cet appui n'a jamais pris de formes par trop voyantes. Les autorités soviétiques n'ont jamais pris la peine d'informer à temps leurs valets autrichiens des virages et des changements de tactique qu'elles envisageaient. Plus d'une fois, la presse communiste claironnait des mots d'ordre démentis le jour même par des actes ou par des déclarations diamétralement opposées de l'occupant.

Mais l'occupation comportait tout de même de substantiels avantages pour le P.C. Dans la zone soviétique, un grand nombre d'habitants jugeaient utile de s'abonner au quotidien communiste : fonctionnaires en contact avec les autorités soviétiques, boutiquiers intéressés à s'assurer la clientèle des militaires soviétiques, hommes d'affaires cherchant l'appui de l'occupant pour se livrer à des opérations louches, trafiquants désireux de commercer avec les pays d'outre-rive. Certains d'entre eux prirent même leur carte et assistèrent aux réunions des cellules. Cela s'était déjà vu en mars 1919, lorsque Béla Kun (dont on chercherait en vain le nom dans la presse communiste hongroise depuis 1945) prit le pouvoir à Budapest : entre mars et mai 1919, le nombre des adhérents du P.C. autrichien était passé de 3.000 à 50.000, pour retomber à son étiage précédent en septembre, après la chute de Béla Kun.

**

Tant que durait l'occupation, le P.C. jouissait encore d'un autre privilège : celui du chantage. Une partie notable de ses membres et sympathisants était composée de « contre-assureurs », c'est-à-dire de gens s'inspirant du principe immuable : « On ne sait jamais ». Croyant la soviétisation de l'Autriche possible, voire probable, ils contractaient une contre-assurance en prodiguant aux communistes des cotisations, des dons ou un simple sourire. Si l'Autriche était un jour débarrassée de l'occupation soviétique, leur appartenance au P.C., d'ailleurs facile à annuler, ne comportait aucun risque pour eux. Pour le cas où l'Autriche serait soviétisée, ils s'en promettaient, sinon des avantages, du moins l'appréciable chance de ne pas être inquiétés... tout de suite. Le départ des Soviétiques privera le Parti communiste de l'appui de ces « contre-assureurs ». Les chefs communistes autrichiens ne pourront plus chuchoter autour d'eux : « Le jour viendra où nous serons au pouvoir ; mieux vaut être bien avec nous dès maintenant. »

Les communistes autrichiens s'étaient d'ailleurs livrés encore à un autre chantage, d'ordre moins psychologique que le précédent. Il convient en effet de rappeler l'ignoble pression qu'ils exercèrent sur les salariés relevant des entreprises

autrichiennes sous contrôle soviétique. Il s'agit là d'un nombre important de travailleurs — près de 63.000 — que les communistes traitaient en serfs taillables et corvéables à merci.

Les entreprises soviétiques en Autriche se répartissent en trois branches : la Compagnie de Navigation sur le Danube, l'Administration des Pétroles et l'U.S.I.A. (Administration des biens soviétiques en Autriche). Le tableau ci-dessous en résume l'essentiel :

	Nombre d'établissements	Nombre de salariés
U. S. I. A.	419	53.203
Pétroles	34	7.892
Compagnie de Navig.	1	1.592
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	454	62.687

La production de la seule U.S.I.A. représente environ 30 % de la production totale de la zone soviétique. Parmi les entreprises de l'U.S.I.A., on en compte qui occupent des positions-clés, telles que la fabrique de turbines Voith, la grande fabrique de rayonne de St Pölten et la fabrique de locomotives de Vienne.

C'est sur les 63.000 ouvriers et employés des trusts soviétiques que les communistes exercèrent un terrorisme sans frein. L'abonnement à la presse communiste était obligatoire ; les délégués d'entreprises communistes — « élus » par les méthodes soviéto-patronales en vigueur et en honneur en Russie — ne cessaient d'organiser des quêtes : chacun devait donner son obole, pour la « paix », contre la « guerre bactériologique », pour aider les Coréens « massacrés » par les « impérialistes américains », contre la C. E. D., contre les accords de Paris, etc., etc... Ceux qui s'y refusaient risquaient le renvoi et le chômage. *L'agitprop* communiste était ainsi alimenté par les contributions extorquées aux 63.000 ouvriers et employés autrichiens, livrés sans défense au patron soviétique.

Ce n'est pas tout. On imagine que celui qui dispose à sa guise de plus de 450 entreprises à mille possibilités d'y caser des créatures à tous les échelons de la hiérarchie. Le P.C. au-

trichien n'avait pas besoin, jusqu'ici, de recevoir beaucoup de roubles pour entretenir son gigantesque appareil de propagande, absolument disproportionné par rapport au nombre infime de ses adhérents. Tout l'appareil communiste autrichien était payé par les entreprises soviétiques en Autriche. Si Karl Marx ressuscitait, il ajouterait un chapitre nouveau, absolument inédit, à sa célèbre théorie de la « plus-value ». Les auteurs du nouveau Manuel d'économie politique, publié l'an dernier à Moscou, ont complètement oublié, et pour cause de parler de cet aspect de la question.

On conçoit que dans ces conditions, les entreprises soviétiques aient toujours été déficitaires. La marge entre le prix de vente et le prix de revient étant absorbée par la gestion dispendieuse et notamment par les innombrables sinécures offertes aux communistes autrichiens, il ne restait évidemment pas de bénéfices au sens propre du terme pour les exploitants (et exploités) soviétiques. Ceux-ci, évidemment avides de faire ressortir des bénéfices dans les bilans qu'ils devaient présenter au gouvernement de l'U.R.S.S., transformaient en « bénéfices » le poste « amortissements », autrement dit ils renonçaient à renouveler l'outillage.

C'est pourquoi les entreprises que l'Autriche doit racheter à l'U.R.S.S. au prix fort se trouvent dans un état de délabrement caractérisé. Il faudra des investissements considérables pour les remettre à flot et pour les rendre capables de tenir tête à la concurrence intérieure et extérieure. Au moment où ces entreprises seront définitivement remises à l'Autriche, elles auront encore perdu une partie de leur valeur d'ores et déjà réduite. Jusqu'à cette restitution définitive, les directeurs communistes de ces entreprises se hâtent de bazarder au maximum les stocks de matières premières, voire des machines pour se procurer de l'argent liquide. On ignore évidemment dans quelles proportions cet argent sera réparti entre la caisse du P.C. et les poches personnelles des « liquidateurs ». Ces procédés, en tout cas, ont pris une telle ampleur que le gouvernement autrichien s'est vu obligé d'adresser, à la date du 7 juin, au gouvernement soviétique une note attirant son attention sur ces suspectes machinations.

Le communisme au Congo Belge

Ni avant, ni pendant la guerre, l'action communiste ne fut importante au Congo belge. Il existait cependant des contacts entre les indigènes, principalement les « évolués » et le parti communiste de Belgique. Ils s'opéraient surtout par le truchement des noirs en service sur les malles coloniales qui assuraient la liaison entre la colonie et la métropole. C'est par eux qu'instructions et publications parvenaient aux agitateurs indigènes. D'autre part, des relations très étroites avaient été établies entre le parti communiste sud africain (qui représentait le communisme africain au Comité exécutif de la III^{me} Internationale) et les noirs communistes du Congo.

En 1946, le Parti communiste de Belgique remportait une importante victoire électorale (23 sièges sur 202) et formait un gouvernement de Front populaire en compagnie des libéraux et des socialistes. Dès le début de leur travail gouvernemental, les communistes, connaissant les difficultés sociales qui secouaient la Colonie, dé-

cidèrent d'intensifier leur propagande au Congo. C'est au cours de l'année 1946, qu'ils élaborèrent le plan d'action suivant :

- 1° Création d'un quotidien communiste au Congo ;
- 2° Infiltration de speakers communistes dans la Radiodiffusion congolaise ;
- 3° Création de cellules et de sections sous la dénomination « Ligue des travailleurs congolais » ;
- 4° Formation de syndicats indigènes ;
- 5° Action concertée tant dans la métropole que dans la Colonie pour réclamer la constitution d'une Assemblée consultative au Congo.

A la fin de l'année 1946 des délégués communistes, notamment certains attachés de cabinet appartenant au ministère du Ravitaillement dirigé par Edgard Lallemand, secrétaire général du Parti, furent invités à se tenir prêts à partir pour la Colonie.

Mais en 1947, obéissant aux ordres de Moscou

et imitant les autres partis communistes occidentaux, le P.C.B. quitta le pouvoir. Le plan d'action fut remis à une date ultérieure. Néanmoins certains agitateurs communistes, se faisant passer pour délégués syndicaux se rendirent dans la Colonie. C'est à cette époque que des indigènes quittèrent le Congo pour se rendre en Union soviétique où ils reçurent des cours d'endoctrinement et d'agitation. Certains d'entre eux revinrent par la France et l'Afrique noire.

En 1948, le délégué soviétique Tzarapkin disait au Conseil de Tutelle de l'O.N.U. :

« La Belgique doit démocratiser sa colonie, y créer un système électoral, donner aux autorités indigènes une grande participation à la direction des affaires du territoire. »

Par le truchement de la cellule communiste de Brazzaville, ce discours fut communiqué aux « évolués » de Léopoldville.

Ces indigènes proclamèrent dans la Cité noire de Léopoldville (200.000 habitants, vivant pour la plupart dans des conditions sordides) que l'O.N.U. allait créer, au Congo, l'Union Belge en tous points semblable à l'Union Française. Blancs et Noirs toucheraient le même salaire et jouiraient de droits rigoureusement égaux.

En 1949, le gouverneur général Eugène Junger, lors d'un banquet du « Cercle Royal Africain » parla de la propagande communiste au Congo Belge. Tout en affirmant que « le feu n'était pas à la maison », le gouverneur ne dissimulait nullement son appréhension. Des agitateurs communistes s'infiltraient dans la Colonie et cherchaient à s'emparer des leviers de commande des mouvements Kitawala et Kibangu.

En 1949, le député communiste de l'Union française, Carroué, en voyage à travers le Congo français, donna un meeting à Brazzaville. Comme par hasard des indigènes de Léopoldville avaient été cordialement invités,

Enfin en 1951, le gouvernement, dans un rapport secret, avouait une recrudescence de l'action communiste au Congo et renforçait les cadres de la Sûreté.

Depuis 1952-53, la base militaire de Kamina, accueil des détachements de parachutistes et de commandos venus de Belgique pour parfaire leur instruction en terrain africain.

Activités actuelles

Le X^{me} Congrès du Parti Communiste de Belgique avait décidé la création d'une commission coloniale.

Lors du XI^{me} Congrès tenu en décembre 1954, le problème colonial fut évoqué à plusieurs reprises.

Voici ce que disait Edgard Lallemand, ex-secrétaire général du Parti, dans son rapport d'activité du Comité central :

« Les monopoleurs belges qui contrôlent l'économie congolaise ont largement bénéficié de la montée en flèche des prix des matières stratégiques — dont le Congo est gros producteur — provoquée par le « boom » de la guerre de Corée.

« Les Etats-Unis ont obtenu la plus grande partie de ces matières premières à des prix au rabais. Ce fut un manque à gagner pour le Congo et sa population.

« Les exportations aux Etats-Unis ont été compensées par des importations de produits américains. Le commerce Congo-U.S.A. s'est à ce point développé au cours des dernières années que

l'économie congolaise est en passe de devenir une annexe de l'économie américaine.

« Le Congo, dont la population est soumise à une exploitation inhumaine est une source de plantureux profits pour les firmes coloniales. Le quart des dividendes bruts distribués par l'ensemble des sociétés belges et coloniales provient de la colonie.

« Quant aux Noirs, ils doivent se contenter de la partie congrue. Le revenu total par habitant (en espèces et en nature) s'est élevé en 1952, à 1.938 fr., soit environ 17 fois moins que le revenu moyen par habitant en Belgique. »

Parlant de la Lutte pour la Paix, Edgard Lallemand continuait :

« Les réalisations de l'U.R.S.S., l'exemple de la République populaire chinoise stimulent et guident les peuples coloniaux et dépendants dont la lutte aggrave la désagrégation du système impérialiste.

« Au Congo belge, la résistance au colonialisme grandit. Le prolétariat s'y développe rapidement. Bien que les colonialistes ne tolèrent pas la constitution de véritables syndicats pour les noirs, les luttes revendicatives, notamment les grèves, se multiplient. La classe ouvrière n'est pas la seule à mener des luttes revendicatives ; les cultivateurs et plus spécialement ceux qui se livrent à l'élevage, résistent opiniâtrement aux tentatives des colons de les déposséder de leurs terres.

« Les colonialistes belges n'hésitent pas à recourir aux formes les plus brutales de la répression pour mater toute manifestation de mécontentement populaire. Les expéditions punitives sont fréquentes — des dizaines de milliers de noirs se trouvent en prison et dans les camps de concentration.

« Néanmoins, peu à peu, s'organisent dans diverses régions les forces en lutte contre les exploités blancs pour la libération nationale. Dans cette lutte, nous sommes aux côtés des noirs du Congo. Il est de notre devoir d'appeler les travailleurs belges à leur accorder leur appui agissant. »

Le problème colonial fut spécialement traité par Albert De Coninck, de la Fédération d'Anvers et nouvellement promu au Bureau politique :

« Le X^{me} Congrès avait attiré d'une façon particulière, l'attention du Parti et des travailleurs sur l'importance du problème colonial. Et le X^{me} congrès avait déploré dans sa résolution sur le problème colonial, que le Parti ait fait preuve d'une sous-estimation évidente de la question.

« Depuis lors des progrès ont été réalisés. Dans le Parti et en dehors du Parti, en particulier parmi la jeunesse, l'attention est de plus en plus attirée vers ces problèmes.

« Si nous pouvons constater ce changement heureux, c'est aussi qu'au cours de ces dernières années, la lutte des peuples coloniaux a pris sur le plan général, une grande extension.

« Pour le Congo, la bourgeoisie colonialiste n'est pas parvenue, malgré toutes ses précautions, à laisser le peuple dans l'ignorance de son sort.

« Le système d'exploitation coloniale a fait naître au Congo un nouveau prolétariat. Il s'est vu forcé de donner à une couche déterminée de la population un minimum de connaissances pour pouvoir intégrer cette couche de la population dans les rouages indispensables de l'économie et de l'administration. Le bruit des événements et des mouvements de libération des colonies avoisinantes et du reste du monde est parvenu jusqu'à la population congolaise. En un mot, la conscience des peuples congolais s'éveille et le mouvement de libération nationale prend forme.

« L'on peut constater que même dans les milieux colonialistes du Congo, on parle de plus en plus fréquemment du moment où leurs « pupilles » en viendront à exiger, leur participation aux affaires de l'Etat. Et ces mêmes milieux espèrent pouvoir échapper au sort inévitable de tout régime colonial, en faisant certaines concessions, et en admettant les noirs dans certains postes subalternes. En ce qui concerne ce dernier point, il est clair pourtant, que le moment venu, les peuples congolais en décideront par eux-mêmes.

« Il est impossible d'avoir une vue juste sur la situation économique de notre pays sans tenir compte des faits cités dans le rapport (du secrétaire général) sur l'exploitation du peuple congolais et les surprofits formidables que les monopoles belges retirent du Congo. En dénonçant les crimes du colonialisme et en aidant les peuples du Congo et du Ruanda-Urundi dans leur lutte pour leurs droits et leur indépendance, nous portons un coup dur à nos propres exploiters, aux fauteurs de guerre et chefs droitiers de la social-démocratie.

« Cette aide doit prendre des formes concrètes. Les peuples du Congo et du Ruanda-Urundi sont privés des droits les plus élémentaires : ils ne peuvent créer des organisations libres, ni exercer des droits syndicaux au sens réel du mot, ils n'ont droit ni à la liberté de la presse, ni à la liberté de la parole, ni même à la liberté de se déplacer.

« Camarades, en nous mettant résolument aux côtés des peuples congolais pour dénoncer les crimes du colonialisme, nous restons fidèles aux traditions des pionniers du mouvement ouvrier de notre pays.

« C'est pourquoi je fais appel ici à nos militants syndicaux, à nos militants d'entreprises. Il est de leur devoir de poser le problème des libertés syndicales au sein de leurs organisations respectives. Car c'est sous la pression des organisations syndicales en Belgique que ces droits élémentaires pourront être conquis de haute lutte.

« Et je m'adresse également à nos étudiants, à nos intellectuels. Il leur incombe une tâche bien déterminée : celle qui consiste non seulement à dénoncer dans les écoles et les universités la véritable situation faite aux peuples congolais, mais, sous la forme d'une solidarité active, de lutter pour l'obtention de bourses d'études pour les jeunes congolais.

« Le XI^{me} congrès du Parti doit être un nouveau départ dans la lutte pour les droits et l'indépendance des peuples du Congo et du Ruanda-Urundi.

« Faisons de l'internationalisme prolétarien une réalité.

« Vive la lutte commune des démocrates belges et des peuples du Congo, pour le bien-être, la paix et l'indépendance nationale. »

Depuis lors, le *Drapeau Rouge*, organe officiel du Parti communiste de Belgique, n'a pas cessé de faire paraître des lettres de travailleurs congolais et des articles traitant de l'exploitation capitaliste dans la Colonie.

« Les Congolais gagneront leur indépendance dans la lutte contre la Belgique. » (décembre 1954).

« Conditions de vie ? Nous autres, Noirs, sommes considérés comme des animaux. » (décembre 1954).

« Nous protestons contre la présence des missionnaires catholiques et des sœurs dans les hôpitaux... Les Congolais sont très contents de l'en-

seignement laïque, car ils espèrent que l'enseignement laïque va aider au progrès. » (février 1955).

« Il paraît que les Belges sont allés au Congo pour protéger les nègres contre l'esclavage. On en arrive à regretter aujourd'hui les trafiquants d'esclaves du siècle dernier : ils étaient plus francs. » (avril 1955).

« On nous permettra de rire des affirmations suivant lesquelles notre présence au Congo n'a pour but que d'élever le Noir jusqu'à nous » (avril 1955).

« La lutte des ouvriers belges contre leurs exploiters aide la lutte des Congolais contre leurs maîtres étrangers et vice-versa. » (mai 1955).

« Les peuples coloniaux et semi-coloniaux se couent le joug. Le monde ne va pas changer de face et de base : il en change. » (mai 1955).

« Les membres de la Force Publique sont les domestiques armés des colonialistes. On les utilise contre leurs frères. » (mai 1955).

« Soixante ans de colonisation et pas un Congolais qui soit médecin, architecte ou ingénieur !
« A titre de comparaison, la Révolution russe a libéré, il y a moins de quarante ans, des peuples — asiatiques notamment — qui, alors n'avaient pas d'alphabet et en étaient encore au nomadisme. Aujourd'hui, ces peuples sont majeurs et dirigent leurs destinées. Ils ont des universités, des usines, leur langage parlé a donné naissance à une riche littérature nationale. Ils ont leur parlement, leurs lois et forment des peuples égaux en droits avec tous les peuples de la grande Union Soviétique.

« Tandis qu'au Congo... » (mai 1955).

« Si la date et la manière de quitter leurs Colonies dépendaient des Blancs, ils ne partiraient jamais ! Abandonne-t-on sans résistance une source de profits plantureux ? Non. Voyez la Chine, l'Indochine, le Kenya...

« Aussi la date et la manière dépendent-elles des Congolais eux-mêmes. » (mai 1955).

« Le « prestige blanc » n'abuse plus les Noirs. Quand des esclaves cessent d'avoir une âme d'esclave, leur libération — qui sera leur œuvre — est proche ! » (mai 1955).

Au lendemain de la victoire électorale des gauches — socialistes et libéraux — (avril 1954), le Parti communiste de Belgique, lança une nouvelle revue mensuelle *L'Eveil du Congo*, éditée soi-disant par « Les Combattants pour la Liberté des Peuples Congolais ». En fait, l'éditeur responsable, un nommé E. Hutse, est un membre important de la Fédération bruxelloise du P.C.B.

Ce périodique a pour but de prêcher la révolte des populations noires du Congo belge et de glorifier les réalisations communistes et les victoires des peuples asiatiques ou africains sur les exploiters colonialistes.

Les deux premiers numéros furent presque exclusivement distribués au Congo. Ayant pris connaissance du contenu de cette revue, le gouvernement colonial la frappa d'interdiction. Mais *L'Eveil du Congo* continue à pénétrer illégalement dans la colonie, grâce aux indigènes travaillant sur les navires faisant la liaison avec la métropole.

L'apologie du communisme se retrouve dans chacun des numéros. Ainsi dans le numéro 3, on peut lire le chant de l'Internationale (avec partition musicale) traduit en trois dialectes : Lingala, Kikongo et Kiswahili. Voici encore sous le

titre « *Encore une victoire du peuple* » et un dessin représentant Ho Chi-minh président de la République démocratique vietnamienne, ce qu'écrivait la revue communiste au lendemain de la signature des accords de Genève :

« *Sous la conduite du Viet-Minh, les patriotes vietnamiens ont conquis de haute lutte leur indépendance. Avec l'appui de la grande Union soviétique, de la Chine populaire et de toutes les forces de la paix du monde, le peuple Viet-Nam a forcé les puissances impérialistes elles-mêmes à lui reconnaître sa souveraineté et le droit de déterminer le régime de son choix... La paix scellée à Genève confirme que l'ère des rapines coloniales et des « diktat » imposés par la force touche à sa fin.* »

Pour expliquer la résistance des Tunisiens au colonialisme français, *L'Eveil du Congo* reproduit des extraits du reportage de Marie Perrot, envoyée spéciale de *l'Humanité*.

Quant aux insurgés de Madagascar, arrêtés après les événements de 1947, voilà ce qu'on en dit :

« *Il reste encore 5.000 emprisonnés dans les bagnes de la Grande Ile. Les exécutions se poursuivent et atteignent plus de 100, à l'heure actuelle. Un grand nombre de ces condamnés ont été exécutés.* »

Voici l'apologie du « véritable relèvement des pays sous-développés » :

« *Avant 1917, la Russie possédait en Asie des colonies immenses. Le peuple russe en se révoltant entraîna dans sa victoire tous les peuples opprimés des colonies. Il leur rendit une liberté absolue (sic) parce que le nouveau régime n'admettait sous aucune forme l'exploitation de l'homme par l'homme (resic). Les anciens peuples coloniaux devenaient les égaux du peuple russe.*

Afin de mieux comprendre la portée des changements intervenus, examinons par exemple le cas des populations de l'Altai. Nous choisissons à dessein cette région qui, avant la Révolution de 1917, était parmi les plus misérables et les plus arriérées. Les Oïrotes, qui habitent l'Altai, vivaient dans des huttes de branchages recouvertes d'écorce. Tous les travaux agricoles et de la maison incombaient à la femme ; les hommes chassaient à l'arc ou gardaient les troupeaux. L'essentiel de leur maigre nourriture consistait en bouillie d'orge et en fromage aigre. Les marchands russes achetaient les produits du village pour dix fois moins que leur prix. Les habitants ne savaient ni lire ni écrire : leur langue n'avait pas d'alphabet.

Dès que la victoire des Soviets fut assurée, un décret ordonna « de constituer un territoire autonome du peuple oïrote ». Le régime nouveau entreprenait une lutte pacifique (?) contre la demi-sauvagerie.

En dix années seulement, le nombre d'illettrés était tombé de 98 à 13 %. Aujourd'hui il n'y en a plus.

« *Les huttes ont été remplacées par des maisons. Partout on voit des antennes de radio. Des usines sont nées. L'agriculture est mécanisée. La femme est libérée de la servitude. Les chefs-lieux possèdent le télégraphe, le téléphone, des coopératives, des bibliothèques, des clubs, etc...*

« *La voix du district autonome des Oïrotes se fait entendre librement (?) dans le grand concert des nations associées qui forment l'Union soviétique !*

« *Il y a près de 80 ans que le capitalisme belge est au Congo ; il y a 37 ans que les Soviets ont pris le pouvoir et 30 ans seulement que le pays des Oïrotes a été libéré. Comparez les résultats et jugez. Qui est le véritable civilisateur ?* »

A l'occasion du 1^{er} mai, *L'Eveil du Congo* publia un numéro spécial. On y retraçait l'histoire du mouvement marxiste et la prise du Palais

d'Hiver par les ouvriers lors de la Révolution Russe de 1917, etc.

« *La première manifestation internationale eut lieu en 1890. Nul mieux que Friederich Engels ne pouvait alors résumer la portée de cette journée. Préfaçant l'édition allemande de 1890 du Manifeste du Parti Communiste, il écrivait en date du 1^{er} mai : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »*

« *C'est aussi en souvenir du sang versé que les vrais partis ouvriers adoptèrent comme emblème, le drapeau rouge.*

« *Au Congo aussi du sang a été versé. Et le sang des Congolais est aussi rouge ; c'est pourquoi eux aussi adopteront le drapeau rouge. Rappelons-nous Kibangu, le soulèvement de Masisi, les martyrs Congolais du Lubumbashi, etc...*

« *Le Premier Mai est fêté par les ouvriers de tous les pays du monde. Toutes les vraies associations ouvrières organisent des cortèges de masse, drapeaux rouges en tête. Ce jour-là aussi, tous les ouvriers portent à la boutonnière une petite fleur rouge, confectionnée en papier.*

« *Les ouvriers Congolais eux aussi mettront, le jour du Premier Mai, une petite fleur rouge à la boutonnière de leur veston ou sur leur chemise.*

« *Ouvriers de tous les pays, unissez-vous.* »

Suit un article de Abdoulaye Diallo, Vice-président de la Fédération syndicale mondiale : « *La Défense des Libertés syndicales* ». Ensuite la Charte des Droits syndicaux des Travailleurs, adoptée par le Conseil Général de la F.S.M. à Varsovie en décembre 1954.

« *A côté de leurs frères des pays socialistes et de démocratie populaire, de la Chine populaire, du Viet-Nam, des pays capitalistes et coloniaux, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique, à côté de leurs frères et camarades de Tunisie, d'Algérie et de l'Afrique du Sud, les délégués malgaches et de l'Afrique Noire étaient là.* »

L'action syndicale

En 1946, une ordonnance du gouverneur général du Congo belge autorisa les indigènes à se grouper en syndicats professionnels. Toutefois l'ordonnance règlementait la création et le fonctionnement de ces syndicats qui ne peuvent exister sans l'accord du gouvernement général. Des sanctions pénales sont prévues contre les personnes qui créeraient une association professionnellement « irrégulière » ou y adhéreraient. La composition des syndicats est limitée aux indigènes exerçant une même profession. La cessation du travail n'est autorisée que si le gouverneur général a donné son accord. Lorsqu'un conflit éclate entre le patron et les travailleurs indigènes, c'est le gouverneur général qui détermine la procédure de conciliation. Enfin les syndicats ne peuvent former d'union ou de fédération de syndicats sans l'autorisation du gouverneur général.

Evidemment la presse communiste, tant le *Drapeau rouge* que *L'Eveil du Congo*, s'élève contre ces « ... simples caricatures de syndicats ».

« *Qu'en pensent nos syndicalistes belges ?, écrivent les journaux communistes, qu'ils n'oublient tout de même pas que cela se passe en leurs noms ! Certes la quasi totalité est ignorante de cet état de chose, mais ne serait-il alors pas temps que les syndicats belges élèvent la voix contre cette brimade de la liberté la plus élémentaire, la liberté syndicale !* »

Dans le numéro spécial de *L'Eveil du Congo*, consacré au 1^{er} mai, on trouve les recommandations suivantes :

« *Le syndicat, clef de la libération des travailleurs congolais.*

« Théoriquement les travailleurs Congolais peuvent s'affilier à des syndicats. Mais les syndicats, tels qu'ils sont « tolérés » par la législation, ne sont que des caricatures de syndicats. C'est pourquoi les travailleurs Congolais s'en désintéressent. Cette attitude est-elle la bonne ? NON.

« Il faut distinguer. De même qu'en Belgique, il y a actuellement au Congo des syndicats chrétiens, tout dévoués aux autorités, aux missionnaires et aux patrons. Il y a aussi une organisation syndicale à laquelle s'affilient en Belgique la masse des travailleurs épris de liberté et de justice sociale. C'est la F.G.T.B. (N.B. Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, organisation sociale-communiste, dont le secrétaire général adjoint, André Renard, est un ancien communiste.)

« Il paraît donc tout indiqué que les travailleurs Congolais, sur qui pèse la lourde poigne d'une administration qui n'a rien à refuser aux exploités de la main-d'œuvre, cherchent à se grouper au sein des syndicats patronnés par la F.G.T.B.

« Même si les dirigeants de ces syndicats ne sont pas toujours sincères ? OUI, en attendant...

« Ce qui importe pour l'instant, c'est que des syndicats se forment et qu'ils vivent. Ce qui importe toujours dans un syndicat, c'est que la masse des membres soit consciente de ses droits et de ses revendications. C'est qu'elle soit consciente de la solidarité qui lie tous les travailleurs. C'est qu'elle soit prête à utiliser chaque fois que c'est possible, les armes dont elle dispose pour obtenir justice.

« Dans leur pays, les travailleurs Congolais sont considérés comme des esclaves. S'ils élèvent

la voix pour protester, ils s'exposent à toutes les rigueurs de la répression : prison-travail forcé-rélegation...

« On peut emprisonner cent hommes, mille hommes et davantage, mais on ne peut emprisonner tous les travailleurs d'une ville, d'un centre, d'une région, d'une province, s'ils manifestent tous ensemble, en pleine solidarité, c'est-à-dire unis au sein de syndicats puissants. C'est à cela que nous devons arriver. »

Les socialistes forment au Congo des cercles, où des contacts ont lieu entre travailleurs blancs et travailleurs « évolués » indigènes. On y discute du marxisme, du syndicalisme, de la sécurité sociale, etc.

Les communistes se sont infiltrés au sein de l'Union Congolaise de Belgique, société de secours et de développement moral et intellectuel de la race congolaise. A Bruxelles, certains indigènes membre de l'Union professent ouvertement leurs opinions communistes.

Il est impossible aujourd'hui d'évaluer les effectifs communistes au Congo Belge. Dans la population indigène (environ 12 millions de noirs pour 90.000 blancs) l'évolution se fait très lentement et seule, une toute petite minorité est à même de comprendre les théories marxistes et communistes.

Mais la lutte des mouvements nationaux en Afrique Nord et du Sud, au Kenya, en Egypte, contre les colonisateurs blancs, influence fortement la mentalité des indigènes évolués. Il est à craindre qu'en cas de crise économique, ceux-ci ne se lancent dans les pires aventures dont les fils conducteurs partiront des consulats soviétiques, tchécoslovaques, polonais, établis sur le continent africain.

Les élections siciliennes

APRES les spectaculaires défaites des socialo-communistes aux élections syndicales des usines FIAT à Turin en février (syndicat socialo-communiste : 18.919 voix, syndicats libres : 32.654 voix), après la dissolution de l'Association étudiante socialo-communiste en mars et le véritable écrasement des socialo-communistes aux élections des mutuelles de cultivateurs directs le 15 mars (mutuelles socialo-communistes : 118, mutuelles « nationales » : 6.926), les élections au parlement régional de Sicile ont pris une importance particulière.

Les dirigeants socialo-communistes ont concentré depuis 1948 leur activité sur les provinces méridionales et insulaires de l'Italie. Le terrain y était propice à leur propagande : pays sous-développé, au prolétariat rural arriéré et particulariste. Leurs succès avaient été considérables. Leur tactique capillaire payait. Plus de 500 propagandistes, venant d'Emilie, de Toscane, de Lombardie, de Ligurie et du Piémont, organisaient la pénétration communiste. Un soin tout particulier fut donné à l'agitation parmi les femmes et les adolescents. Lentement les socialo-communistes firent accroître le mythe du Midi Rouge : c'est du *mezzogiorno* qu'allait se lever la tempête qui balayerait le gouvernement haï du sicilien Scelba...

La position du parti communiste et de la confédération italienne du travail (C.G.I.L.) en Sicile était excellente. Alors que dans de nombreuses provinces le parti semblait marquer le pas en 1954, il n'avait pas cessé de progresser en Sicile.

En effet les effectifs inscrits avaient été :

	1953	1954	Variation
Parti communiste	79.315	86.227	+6.912
C. G. I. L.	133.839	138.938	+5.099

La campagne électorale fut préparée avec beaucoup de soin. Les socialo-communistes procédaient surtout par « porte-à-porte ». La propagande était axée autour de trois motifs particuliers :

- 1°) Exaltation du particularisme sicilien ;
- 2°) Défense du sous-sol de l'île (lutte préventive contre d'éventuelles concessions de gisements de pétrole à des sociétés américaines) ;
- 3°) Nécessité de chercher des débouchés commerciaux à l'Est...

Une sourdine fut mise tant à l'anticléricalisme qu'à l'antioccidentalisme.

Pour des raisons tactiques, socialistes nenniens et communistes se présentèrent séparément — les socialistes axant leur campagne essentiellement autour de « l'ouverture à gauche », c'est-à-dire autour d'une coopération avec les démocrates chrétiens. L'élection de Gronchi par les voix unies des socialo-communistes et des démocrates chrétiens comme président de la République facilitait la tâche de Nenni qui mena personnellement la lutte électorale. Quoique la maladie de Togliatti et la volte-face de Khrouchtchev devant Tito gênassent l'action communiste, tout le monde pré-

voyait à la veille des élections sinon une victoire des communistes du moins une augmentation considérable de leurs voix.

Les élections siciliennes prirent ainsi l'aspect d'un duel serré entre démocrates et socialo-communistes. La manœuvre communiste était double :

— Infliger une défaite spectaculaire aux démocrates ;

— Une « ouverture à gauche » indispensable dans le futur parlement régional... prélude à l'éclatement du gouvernement central de Rome.

Quoique travaillé par de nombreuses intrigues, le secrétariat du Parti démocrate chrétien, sous l'impulsion de Fanfani, accepta le défi. Devant une situation très compromise, la tactique de la démocratie chrétienne se renouvela entièrement : mille activistes siciliens furent spécialement formés pour mener la campagne électorale. Celle-ci prit essentiellement la forme de réunions spectaculaires : il y en eut 32.000 (!) organisées par la démocratie chrétienne. Ses grands sujets étaient volontairement apolitiques :

— Mise en relief des réalisations de la coalition gouvernementale de l'île (nous y reviendrons plus loin) : investissement en huit ans de 1.000 milliards de lires (155 milliards dans les routes, 365 dans la bonification des terres, 61 dans l'irrigation, 125 dans l'industrie, etc.) ;

— Nouveau plan d'aménagement de l'île : investissements dans les gisements de soufre, de potasse, de pétrole ; grand programme d'irrigation et de bonification, etc.

Pour la première fois dans une campagne électorale italienne, l'avenir n'était plus l'apanage exclusif de la propagande socialo-communiste.

Le gouvernement Scelba fit culminer la campagne le 1^{er} juin par deux événements :

— La réunion spectaculaire à Messine des ministres de la C.E.C.A. ; et devant les citoyens de

sa ville natale, Martino, ministre des Affaires étrangères put ainsi faire toucher du doigt une réalisation européenne et économique prometteuse pour le mezzogiorno.

— La concession par la Banque internationale à Washington d'un prêt de 70 millions de dollars à la Cassa del Mezzogiorno (caisse d'investissements pour le Midi), première tranche d'un programme triennal de prêts s'élevant à 210 millions de dollars.

Rien n'y fit — la victoire communiste paraissait assurée aux observateurs politiques venus du Nord. La population semblait apathique : le jour de l'élection, les bureaux de vote ne s'emplirent que tard dans l'après-midi (la cueillette des tomates semblait intéresser davantage que les élections).

À la fin du 5 juin 1955, il était indéniable que tout s'était passé dans le calme. Campagne et vote n'avaient donné lieu à nulle anomalie, à nulle pression. De tout point de vue les résultats ne pouvaient donc être que hautement significatifs pour toute l'évolution de la vie politique italienne depuis les élections législatives de 1953.

**

Le corps électoral sicilien, réparti en 9 circonscriptions et 4.201 sections, comprenait 1.287.018 hommes et 1.455.453 femmes, soit 2.742.471 électeurs. La participation électorale fut contre toute attente assez forte : 84,4 %.

Voici les résultats qui, selon l'Unità « devaient ouvrir au peuple les portes du gouvernement »... Pour leur lecture remarquons que lors des élections régionales de 1951 socialistes nenniens et communistes s'étaient présentés sur une liste unique, le Bloc du peuple.

En outre, sociaux-démocrates et républicains ont formé un bloc électoral unique.

Résultats en voix

Partis	Avril 1951	Juin 1953	Juin 1955
Démocrates (DC)	666.268	831.645	895.318
Communistes (P.C.I.)	645.161	497.494	481.975
Socialistes (P.S.I.)		170.046	225.944
Néofascistes (M.S.I.)	273.679	267.768	222.664
Monarchistes (P.N.M., P.M.P., B.L.M.)	214.004	263.987	295.091
Libéraux (U.S., P.L.I.)	130.563	105.824	91.739
Sociaux-démocrates (P.S.D.I.)	92.771	55.957	72.365
Républicains (P.R.I.)	35.548	37.682	
Divers	76.771	51.352	37.184
	2.134.765	2.281.755	2.322.280

Résultats en pourcentage

Démocrates (DC)	31,2	36,4	38,6
Communistes (P.C.I.)	30,2	21,8	20,8
Socialistes (P.S.I.)		7,5	9,7
Néofascistes (M.S.I.)	12,8	11,7	9,6
Monarchistes (P.N.M., P.M.P., B.L.M.)	10,0	11,6	12,7
Libéraux (U.S., P.L.I.)	6,1	4,6	3,9
Sociaux-démocrates (P.S.D.I.)	4,3	2,5	3,1
Républicains (P.R.I.)	1,7	1,7	
Divers	3,7	2,2	1,6
	100,0	100,0	100,0

Indices 1951 = 100 en voix

Démocrates (DC)	100	125	134
Socialo-communistes	100	104	109
Néofascistes (M.S.I.)	100	98	81
Monarchistes (P.N.M., P.M.P., B.L.M.)	100	123	138
Libéraux (U.S., P.L.I.)	100	82	71
P.S.D.I. + P.R.I.	100	66	56
Divers	100	66	48
Total des votes	100	107	118

Partis	Indices 1951 = 100 en pourcentage		
	Avril 1951	Juin 1953	Juin 1955
Démochrétiens (DC)	100	117	124
Socialo-communistes	100	97	101
Néofascistes (M.S.I.)	100	91	75
Monarchistes (P.N.M., P.M.P., B.L.M.)	100	116	127
Libéraux (U.S., P.L.I.)	100	75	64
P.S.D.I. + P.R.I.	100	70	51
Divers	100	59	43

Quelle est la signification de ces chiffres ?

Le P.C.I., malgré tous ses efforts, a perdu des voix dans toutes les provinces siciliennes sauf à Trapani. Par rapport aux élections de 1953, cette perte est de 15.519 voix — soit de 3,1 %. De 21,8 % des voix, le P.C.I. ne dispose plus que de 20,8 % — soit une diminution relative de 4,6 %. Le P.C.I., indéniablement, a subi une défaite ; le mythe du Midi Rouge n'est plus.

Les seuls partis ayant gagné des voix, tant en chiffres absolu qu'en pourcentage, sont les démocrates chrétiens, les monarchistes et les socialistes nenniens : ce fait nous conduit au cœur même de la signification ultérieure du vote du 5 juin 1955.

1° La démocratie chrétienne a remporté une nette victoire en augmentant le nombre de ses électeurs de 63.673 par rapport à 1953. En prenant comme indice = 100 les élections législatives de 1953, les voix et le pourcentage de la DC passent respectivement à 108 et à 106 — le P.C. passant pour les mêmes données à 97 et à 95. Remarquons toutefois que cette victoire n'est pas totale — en effet la progression de l'ensemble des votes est plus rapide que celle de la DC (100 en 1953, 111 en 1955). Somme toute la victoire de Sicile n'ouvre point la voie à un gouvernement local « monocolor » comme le désirait l'opposition de droite au sein de la D.C.

2° Malgré sa scission en monarchistes natio-

naux et monarchistes populaires, le parti savoyard a conquis une avance de 31.094 voix ; par rapport à 1953 l'indice de ses voix est à 112, celui de son pourcentage à 110. Sa victoire est relativement plus grande encore que celle de la DC.

3° Le succès des socialistes nenniens est indéniable : ils ont augmenté le nombre de leurs électeurs par rapport à 1953 de 55.898 ; l'indice de leur voix passe à 133, celui de leur pourcentage à 129 (1). L'opération Nenni a-t-elle pour autant réussi ?

La défaite tant des communistes que des néofascistes et de tous les partis du centre pose en effet la question de la nouvelle coalition gouvernementale sicilienne, prélude à la nouvelle coalition nationale. Certes, en ajoutant les voix du P.C.I. et du P.S.I., les socialo-communistes sauront transformer la défaite du P.C.I. en « victoire populaire ». En effet le bloc populaire a progressé. Mais ce n'était pas là le but de la campagne électorale. Si le P.S.I. a joué ostensiblement la carte pro-catholique, c'avait été pour s'assurer une position telle que l'ouverture à gauche devenait inévitable. Or, quelle que soit l'ampleur du succès socialiste, le succès monarchiste et la défaite néofasciste le rendent inopérant.

Pour mieux comprendre cette situation, examinons cette fois les voix exprimées en fonction non pas des partis mais des coalitions existantes et possibles.

Coalitions existantes	1951	1953	1955
Socialo-communistes	645.161	667.540	707.919
Monarchistes et M.S.I.	487.683	531.755	517.755
Coalition gouvernementale (DC + P.L.I. + P.R.I. + P.S.D.I.)	925.150	1.031.108	1.059.422
Coalitions possibles			
D.C. + P.L.I. + Monarchistes	1.010.835	1.201.456	1.282.148
D.C. + P.S.I. + P.R.I. + P.S.D.I. (dite « ouverture à gauche »)		1.095.330	1.193.627

Somme toute non seulement la coalition gouvernementale actuelle D.C.-Centre s'est renforcée, mais une ouverture à droite permettrait une coalition gouvernementale plus forte qu'une ouverture à gauche. Bref : l'opération Nenni, menée avec tant d'acharnement, s'est en fin de compte soldée par un échec.

Or l'ouverture à droite a été précisément une réalité en Sicile depuis 1951. En effet les sièges du parlement régional se répartissaient ainsi :

	Sièges
Démocratie chrétienne	30
Bloc du peuple (P.C.I.+P.S.I.)	30
Monarchistes (P.N.M.+B.L.M.)	9
Libéraux (U.S.)	5
Sociaux-démocrates	3
Séparatistes divers	2
M. S. I.	11

De 1951 jusqu'en 1955 la Sicile fut gouvernée

par une coalition D.C.-Libéraux-Monarchistes, disposant de 46 sièges sur 90.

Le sens véritable des élections siciliennes a été de plébisciter cette coalition démocratique de centre-droite modérée et de dire non, tant aux communistes qu'à leurs alliés socialistes. En effet l'ancienne coalition disposera maintenant de 50 sièges sur 90...

Togliatti, ayant eu connaissance des résultats du vote, déclara le 6 juin au soir : « la corruption, l'intimidation religieuse sur laquelle se base le succès électoral de la démocratie chrétienne, les violences et les délits de la mafia sont une honte dont la Sicile et l'Italie doivent être libérées ». On ne pouvait mieux avouer la défaite communiste.

(1) Le P.S.I. n'a reculé qu'à Trapani — précisément là où le P.C.I. enregistra son unique succès partiel...

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Deux réfugiées hongroises témoignent

LES deux témoignages que nous publions ci-dessous offrent, entre autres intérêts, celui d'émaner de deux personnes, d'âges très différents, ayant appartenu à l'aristocratie hongroise. Cette aristocratie a été, bien entendu, « liquidée en tant que classe », selon le jargon communiste, ce qui n'a évidemment pas été sans quelques « liquidations physiques ». Pour procéder à cette « liquidation », les dirigeants communistes hongrois ont, selon les principes du marxisme-léninisme, utilisé les « contradictions » sociales, l'hostilité des classes populaires à l'égard des classes dirigeantes. Or, on verra par ces témoignages, que si cette hostilité a existé, elle ne devait être que superficielle, et, qu'en tout cas, elle a fait place, dans le malheur et l'hostilité au régime, à un grand sentiment de solidarité. A l'inverse de ce que croient tant de bonnes âmes, le communisme fait beaucoup moins appel aux sentiments généreux qu'à la haine, à l'envie, à la cupidité, à quelques-unes des passions les plus basses de l'âme humaine. Son calcul, hélas ! n'est pas sans fondement, mais les propos qu'on va lire prouvent que les communistes ne parviennent pas à arracher du cœur humain tout ce qui fait la noblesse de l'homme.

**

DEVANT nous, deux femmes sont assises ; elles arrivent de Hongrie. L'une a 22 ans et l'autre 76. Celle-ci a pu quitter la Hongrie avec un visa et un passeport en règle, faveur insigne accordée aux vieillards qui ont des parents à l'étranger. Cette dame ne veut pas communiquer son nom car elle a laissé de la famille en Hongrie. La plus jeune s'est enfuie de Hongrie dans des circonstances dramatiques qu'elle veut garder secrètes afin de ne pas priver ses compatriotes d'une dernière planche de salut. Elle s'appelle Alice Esterhazy ; quand les troupes soviétiques ont envahi la Hongrie, elle avait onze ans ; c'est donc un « pur » produit de l'éducation totalitaire et le fait qu'elle appartient à une famille de ci-devant donne à son cas une portée exemplaire.

Alice Esterhazy s'exprime sans passion. « D'abord, dit-elle, j'ai fait mes études au « Sacré Cœur » puis dans une école de l'Etat quand les couvents eurent été fermés.

« Lorsque j'eus passé mon baccalauréat, je voulus m'inscrire à l'Université. Impossible : Je portais un nom trop connu. Malgré la propagande intense parmi les jeunes pour qu'ils fassent des études supérieures, les héritiers des « ennemis de classe » n'avaient pas accès aux Facultés. »

« Je devais donc trouver du travail, chose presque impossible sans protection. Seuls les maçons et les électriciens peuvent être assurés de toujours trouver un emploi sans recommandation. Un ancien chauffeur, ami de ma famille, qui était devenu directeur d'une usine, m'aida : Je m'adressai de sa part à une imprimerie où l'on m'embaucha. »

« Je donnais satisfaction et chacun était gentil pour moi. Un jour, je fus déportée avec ma mère ; (c'était l'époque où l'on déportait en masse tous les « indésirables » de Budapest). Mes camarades de travail trouvaient injuste que l'on

m'ait déportée pour le seul crime de m'appeler Esterhazy ; chaque mois ils se cotisaient et m'envoyaient de l'argent là où je me trouvais. C'était dans le nord de la Hongrie, à la campagne. Les paysans considéraient avec hostilité les citadins que nous étions. Je fus prise un jour d'une crise d'appendicite ; il me fallut attendre des semaines avant d'être admise à l'hôpital de la ville voisine. Après mon opération, les médecins m'offrirent de rester à l'hôpital comme bonne à tout faire. J'acceptai. Mais un jour, alors que je lavais l'escalier, des agents vinrent m'arrêter : Je n'avais pas le droit de travailler ailleurs que dans mon lieu de déportation. On me condamna, pour ce crime, à six mois de prison et de travail forcé. J'ai eu de la chance : J'ai passé quatre mois dans une prison de Budapest et seulement deux à Stalinvaros. » (Grande cité industrielle récemment bâtie).

« Après avoir purgé ma peine, je fus renvoyée à mon lieu de déportation. Entre-temps, ma mère, à bout de nerfs, avait été internée dans une maison de santé. Les paysans étaient devenus moins méfiants et je mangeais chez eux. Chaque semaine, il me fallait me présenter au commissariat de police du chef-lieu, situé à 7 kilomètres. J'avais donc à parcourir à pied 14 kilomètres par n'importe quel temps.

« Un beau jour, je fus autorisée à regagner Budapest. La période des déportations massives avait cessé. Je n'avais pas le droit d'habiter Budapest, mais je pouvais y travailler. Je pus trouver une chambre à trente kilomètres de la ville où je me rendais chaque matin. D'abord, je trouvais du travail dans une serrurerie, puis dans une usine de caoutchouc où j'avais à coller des balles — besogne facile —. J'acquis bientôt une certaine adresse, je dépassai la norme et devins stakhanoviste. Je pus m'acheter un manteau. En même temps, je préparais mon évvasion, objet de toutes mes pensées depuis des années. Un jour vint où je réussis à fuir. »

**

La vieille dame prend la parole. « On ne peut imaginer ici, dans le monde libre, combien le peuple hongrois nous a aidés, quelles marques de sympathie et de compréhension il nous a données. Jamais je n'aurais pu passer l'hiver si rigoureux de l'an dernier sans la solidarité de petites gens à qui j'avais eu jadis l'occasion de rendre service. Il m'a fallu subir une petite opération, à Budapest. Ancienne déportée, j'y étais interdite de séjour. La femme d'un de nos anciens chauffeurs voulut bien, par bonheur, m'héberger.

« De la campagne, nous recevions des colis de vivres qui nous permettaient de ne pas mourir de faim. (Les tarifs du marché libre sont si élevés qu'on ne peut rien acheter à ce prix.)

« En Hongrie, aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont dans le dénuement. Ils manquent de ravitaillement, ils manquent d'habits. Il faut leur en envoyer. Sans cela ils ne peuvent vivre, même s'ils travaillent, car un ouvrier non-spécialisé gagne trop peu pour subvenir aux besoins — si modestes qu'ils soient — de sa famille. »

Association déclarée
Loi de 1901

86, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^e

Téléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Les finances du P.C.F.

RIEN de plus mystérieux et de plus clair à la fois que les finances du Parti communiste français. Mystérieux parce que le Bureau politique est d'une discrétion remarquable sur la situation financière du Parti et affirme imperturbablement, dans l'incrédulité générale, que les ressources du P.C. sont parfaitement normales. Clair, parce qu'il est hors de conteste que l'U.R.S.S. — (disons le parti communiste de l'U.R.S.S.) — ne saurait laisser dans l'embarras un parti communiste frère, surtout quand il a l'importance politique du parti communiste français. Parlant sans euphémisme, le bon peuple dit que *c'est Moscou qui paie*.

Sans contester le moins du monde cette opinion, apportons lui tout de suite une correction essentielle. Le parti communiste tire effectivement de ses militants, par divers moyens, de l'argent, beaucoup d'argent. Il n'est sans doute pas de parti qui exige financièrement autant de ses membres, toutes proportions gardées. Que les sommes ainsi obtenues soient insuffisantes pour faire vivre un appareil fort coûteux et alimenter une

propagande abondante, cela ne fait pas de doute; il n'en est pas moins vrai que le parti fait payer ses militants, à la fois pour cacher plus aisément les recettes qu'il ne veut pas avouer et pour mieux tenir en mains ses adhérents. Car c'est une bonne manière de s'attacher des hommes que d'exiger d'eux beaucoup.

Une autre correction s'impose aussi. C'est que si l'organisme qui, de Moscou, assure aux partis étrangers l'aide financière dont ils ont besoin, n'a jamais lésiné lorsqu'il s'est agi de subventionner des activités utiles, s'il ne les a jamais laissés se débattre dans des difficultés financières inextricables, jamais non plus il n'a payé sans compter, imposant quand il le fallait aux partis le sacrifice des dépenses inutiles ou peu rentables. On le voit aujourd'hui dans la façon dont le Parti communiste français laisse disparaître certains de ses journaux. S'ils ne vivaient plus qu'à grand peine malgré les souscriptions et secours divers, c'est qu'ils n'avaient plus de lecteurs. Valait-il la peine, dans ces conditions, de jeter des millions dans le tonneau sans fond de leur déficit ?

Les ressources ordinaires

Que nous laisse savoir de ses finances le Parti communiste ? Bien peu de choses, en vérité. Les statuts ne consacrent que deux maigres paragraphes à cette question.

« Article 36 : *Les ressources financières des organisations du Parti proviennent des cotisations, des entreprises du Parti, etc.* »

« Article 37 : *Le congrès du Parti ou le Comité central fixe le montant de la cotisation.* »

Il est dit ailleurs (art. 27) que le Comité central « *gère les finances* » du parti ; (article 31) que « *le congrès du Parti élit une commission centrale de contrôle chargée de contrôler la caisse, la comptabilité, et les entreprises du parti tout entier.* » ; enfin (article 25) que « *le congrès entend le rapport de la Commission centrale de contrôle financier.* »

Les cotisations actuellement payées ont été fixées lors de la réunion du Comité central du 18

S O M M A I R E

Les ressources ordinaires	1
Les ressources extraordinaires	2
Insuffisance des ressources	4
L'aide de Moscou	5
Un jugement	6
Et aujourd'hui ?	7
L'or espagnol	9
Le mystérieux trésor de Villebon-s-Yvette	10

L'argent de la résistance	10
-------------------------------------	----

ANNEXES

Budget du P.C.F. 1945-46 - Budget de la Fédération Communiste de la Seine (1-12-51 - 31-1-53). - Ressources de la Fédération Communiste de l'Hérault (1951)	11
---	----

octobre 1951, et elles sont appliquées depuis le 1^{er} janvier 1952. Elles s'établissent ainsi : Pour les adhérents sans ressources ou économiquement faibles, 10 fr. par mois ; pour ceux qui gagnent moins de 20.000 fr. par mois, 50 fr. ; pour ceux qui gagnent entre 20 et 35.000 fr., 100 fr. ; pour ceux qui gagnent plus de 35.000 fr., 250 fr. (Gosnat, *France Nouvelle*, n° 307, 3 novembre 1951).

Les fonds recueillis au titre des cotisations sont répartis ainsi : un quart à la cellule, un quart à la section, un quart à la fédération et un quart au parti. Elles sont payées au moyen de timbres mensuels.

Quelle part représentent les cotisations dans les ressources du parti communiste ? Il est évidemment difficile de le dire. En 1947, en vue du XI^{ème} congrès du P.C. qui se tint à Strasbourg, la direction publia un volume de rapports intitulé *Deux années d'activité pour la renaissance économique et politique de la République française*. Ce recueil demeure le plus complet que le P. C. ait jamais publié sur lui-même et — paru à un moment où le parti se trouvait au haut de sa course et, semblait-il, en pleine ascension — il offre peut-être une plus grande franchise que d'autres. En tout cas, on y trouve le budget du parti pour 1945 et 1946, — publication qui depuis n'a jamais été faite. On trouvera en annexe ce document complet et on y remarquera que sur un total de recettes légèrement supérieur à 141 millions, le P. C. n'avait perçu en 1946 que 28.440.000 fr. de cotisations, soit 20 %.

De même, la Fédération de la Seine a publié, en 1953, un compte rendu des travaux de la 6^{ème} conférence, qui eut lieu à Aubervilliers (février-mars 1953). Dans ce compte rendu figurait un budget curieusement conçu puisqu'il portait sur une période de 14 mois, du 1^{er} décembre 1951 au 31 janvier 1953, ce qui, nous semble-t-il, doit gonfler le montant des cotisations perçues grâce à la présence de deux mois de janvier dans

l'exercice (1). Sur une recette globale de 59.294.000 fr., les cotisations figuraient pour 34.787.000 fr., soit 58 %.

Par contre, le budget de la Fédération de l'Hérault publié par R. Calas dans *France Nouvelle* du 1^{er} mars 1952 — à titre d'exemple, il est vrai, c'est-à-dire d'exception — comportait, sur 2.306.000 fr. de recettes, seulement 462.000 fr. de cotisations, soit 20 %.

Les difficultés rencontrées dans le paiement des cotisations sont de plusieurs sortes :

a) Le retard du paiement des cotisations, qui entraîne des pertes d'adhérents : « *La négligence qui consiste à laisser s'accumuler les cotisations en retard aboutit souvent à la perte d'adhérents dont les ressources insuffisantes ne leur permettent pas de se rattraper* » (Résolution du Comité central de Montreuil, 1945, citée par G. Marrane, *France Nouvelle* du 11-12-1954).

b) Le non respect du taux des cotisations : « *Il faut expliquer... que chaque membre du Parti doit acquitter régulièrement ses cotisations; non seulement en se tenant « à jour » mais aussi en respectant le barème de cotisations fixées suivant les ressources de chacun.* » (Id).

c) Le non-versement d'une partie de la cotisation annuelle, les militants ne prenant pas tous leurs douze timbres. Il semble cependant que la moyenne ne soit pas trop mauvaise. On lit en effet dans un procès-verbal de la Fédération Seine-Stud, cité par Marrane (id.) : « *La moyenne de prise de timbres est bonne en général. Quelques sections sont en retard : c'est le cas de l'Hay, dont la moyenne n'est que de 6,7, de Champigny à 7,8 et de Châtenay à 7,9.* » Est-ce, comme dans les syndicats, à huit timbres qu'on estime que la moyenne est bonne ?

Les ressources extraordinaires

En dehors des cotisations, les recettes officielles dites extraordinaires des organisations communistes sont de diverses origines.

Il y a d'abord *les indemnités* parlementaires ou autres, des élus du parti. Ces indemnités sont perçues non pas par les élus eux-mêmes mais par le parti qui, en échange, subvient aux besoins de ces élus. Apparemment, ces indemnités constituent une source importante de revenus pour le parti. Dans les trois budgets dont nous avons déjà parlé, elles figurent respectivement pour 72.500.000 fr. au budget national, soit 51 % des recettes ; pour 7.250.000 fr. à celui de la Seine, soit 12 % ; pour 194.000 fr. à celui de la fédération de l'Hérault, soit 8 %. Commentant, le 3 novembre 1951, dans *France Nouvelle*, le relèvement des cotisations (voir plus haut), Gosnat déclarait qu'il était rendu nécessaire par « *la diminution sensible des ressources du Comité central par suite du vol de 80 sièges opéré par le parti américain grâce au truquage de l'appareillement.* »

Quels sont, au point de vue financier, les effets de cette pratique dans laquelle les communistes nous invitent à voir une preuve du désintéressement de leurs élus ? Ils sont assurément moins considérables que leurs effets politiques : l'élu communiste est ainsi étroitement soumis à son parti et l'indemnité parlementaire, qui lui est accordée dans l'esprit des institutions libérales pour qu'il soit libre, ne peut plus jouer ce rôle.

Le parti ne verse en effet qu'une indemnité qui semble modique à chacun des élus. A la vérité, ce traitement apparemment des plus réduits comporte de très sensibles adoucissements. Non seulement les députés communistes n'ont pas de frais de secrétariat personnel, le parti organisant ce secrétariat, mais encore la plus lourde part de leurs frais personnels est assumée par le parti : logement, tailleur, frais de représentation, etc. Toutefois, ce « salaire indirect » n'est pas le même pour tous les élus. Chacun n'a pas droit au même nombre de costumes, et si les grands chefs ont à leur disposition des automobiles que le blindage et le luxe rendent fort coûteuses, d'autres se contentent du métro. L'aliénation des indemnités a donc pour seconde utilité de permettre une sorte de redistribution interne du revenu parlementaire, dans le sens d'une plus grande efficacité assurément, mais aussi, n'en doutons pas, dans un sens oligarchique.

Si la perte de sièges au Parlement a sur les finances du parti les graves incidences signalées par Gosnat, la raison principale en est que les élus qui ne retrouvent pas leur siège après l'épreuve électorale ne retournent pas à la produc-

(1) On dispose aussi du rapport financier présenté à la 3^{ème} Conférence de la Fédération communiste de la Seine (6-8 juin 1947). Le tableau du « mouvement de trésorerie » couvre 13 mois, de mars 1946 à mars 1947.

tion, comme on dit dans les syndicats. Ils restent, le plus souvent, dans l'appareil du parti, donc à la charge du parti.

**

Les *souscriptions* apportent aussi au parti communiste un certain nombre de millions. Dans les trois budgets précités, elles figurent respectivement pour 32 millions (22%), 1.500.000 fr. (3%) et 700.000 fr. (30 %). Il est organisé des souscriptions à peu près tous les ans, sous des prétextes divers, mais leur rendement est très inégal et semble aller en diminuant. Voici, avec les indications des sources communistes, ce qu'auraient donné ces souscriptions :

	France nouvelle (12 mai 1951)	L'Humanité (dernière liste publiée)	Date
Élections :			
1945 générales	30.627.000	28.113.347	17-12-45
1946 générales	71.326.000 ¹		
1947 municipales ..	40.783.000	24.217.878	27-10-47
1948 Sans affectation	—	2.861.859 ²	11-10-48
1949 Elect. partielles conseil général ...	19.000.000	17.452.913	26-3-49
1950 Pour la presse démocratique ...	—		
1951 Élect. générales	—	119.543.945	20-6-51
1952 Pour la presse communiste et dé- mocratique	—	160.531.971	22-8-52
1954 Pour le mois de la presse communiste et démocratique ..	—	82.852.155	26-5-54

1. Il y a eu en 1946 deux souscriptions successives, pour les élections de juin et pour celles de novembre.

2. La souscription, lancée le 15 septembre 1948, a été suspendue le 12 octobre (22^e liste) et remplacée par une souscription en faveur des mineurs en grève.

Que valent ces indications ? Vraisemblablement pas grand'chose. En 1952, une étude détaillée de certaines listes publiées par *L'Humanité* avait montré que le total figurant en fin de liste était toujours plus fort que la somme des chiffres énoncés dans la liste. *Paris-Presse* ayant relevé ces irrégularités (18 avril 1952) le Parti communiste répondit, dans *L'Humanité* du lendemain, par la plume de Simone Téry :

« C'est pourtant simple : *L'Humanité* n'a pas de place pour publier le jour même tous les versements déjà effectués. Elle indique donc : « à suivre ». Et des centaines de souscripteurs doivent patienter. Tout ce que peut faire *L'Humanité*, c'est donc, afin de tenir nos lecteurs au courant des progrès de la souscription, de publier le total général atteint le jour même. »

D'autres anomalies ont été relevées dans les listes de cette même souscription de 1952. D'abord la fréquence de dons supérieurs à 10.000 et même à 100.000 frs. Ensuite le fait que souvent les dons importants parviennent d'un « anonyme », ou d'un donateur au nom banal sans indication précise d'adresse, indication qui est beaucoup moins souvent omise lorsqu'il s'agit de petits donateurs.

Sans doute tout n'est-il pas faux. Mais tout est-il véritable ? On a l'impression que le parti communiste profite de ces souscriptions publi-

ques pour faire entrer dans le circuit des ressources normales des ressources dont l'origine est moins claire.

**

Les organisations communistes doivent également une partie de leurs ressources officielles au bénéfice qu'elles retirent des *meetings*, des *conférences*, des *fêtes* qu'elles organisent soit en percevant un droit d'entrée, soit en y faisant des collectes. Si l'on en croyait une résolution adoptée par le Comité central le 31 août 1946, ce serait là les principales des ressources extraordinaires du parti. On lit en effet dans ce texte que « les moyens d'action et de propagande du parti risqueraient d'être dangereusement limités s'il devait s'en tenir aux seules ressources provenant des cotisations. Pour cette raison, tout doit être mis en œuvre pour obtenir des ressources extraordinaires, sans oublier jamais que l'ORGANISATION DES FÊTES, BALS, SOIRÉES ARTISTIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES, etc., doit viser à atteindre un objectif politique et pas seulement financier » (Cité par Gosnat, *France Nouvelle*, 7-9-1946).

En fait, les ressources ainsi obtenues ne sont pas très considérables. Insignifiantes dans le budget national de 1946 (pas même 1 %), elles formaient, en 1951, 10 % du total pour la fédération de l'Hérault, 12 % pour celle de la Seine.

Une remarque mérite d'être faite sur ce chapitre des budgets communistes. La direction du P.C. invite cellules et sections à organiser des séances cinématographiques *offertes* aux adhérents et à des amis, par exemple à l'occasion de la reprise des cartes (cf. *France Nouvelle*, 4-12-1954) et dont les frais (location des salles et des films) peuvent être couverts par des collectes. Or, une organisation commerciale annexe du P.C., la C.P.D.F. (Coopérative de production et de diffusion du film), 61 rue de Chabrol, Paris, a été spécialement créée pour louer des films aux organisations du parti. C'est donc le parti qui recueille financièrement autant que politiquement le profit de l'opération, et il n'y a à cela rien que de normal. Seulement voici la liste des films documentaires conseillés par ce même article de *France Nouvelle* :

Dans les glaces de l'Océan (soviétique) ;
Sur les rives de la Basse-Volga (soviétique) ;
Fête sportive de la jeunesse (soviétique) ;
L'ère des pionniers (soviétique) ;
Sur le stade Dynamo (soviétique) ;
Sur les chantiers de Moscou (soviétique) ;
Le canal Volga-Don (soviétique) ;
La capitale s'appelle Varsovie (polonais) ;
Pour la paix et l'amitié (soviétique) ;
 Festival du documentaire polonais : (*Pour une enfance heureuse*. — *Le chant du travail*. — *Naissance d'une mine*. — *Pologne sportive*. — *Les eaux jaillissent pour tous*. — *Lettre d'un mineur*. — *Jeunesse paysanne*).

Cela, pour les « documentaires ». Voici pour les autres films :

Lénine en octobre ;
Lénine en 1918 ;
Un homme véritable ;
Rencontre sur l'Elbe ;
Le chevalier à l'étoile d'or ;
Les mineurs du Donetz ;
Les premiers jours ;
Un lopin de terre ;

*D'autres combattants surgiront ;
En chantant, la vie est belle ;
La barricade muette ;
C'était moi ;
D'autres nous suivront ;
Mitchourine.*

On le voit, rien que des films d'au delà du rideau de fer. Et certes, à ce choix s'attache assurément une raison de propagande, mais on n'échappe pas à l'impression qu'un tel choix a aussi des raisons financières ; ces films doivent coûter disons moins cher au P.C. que des films français et peuvent être prêtés aux cellules ou aux sections aux conditions les plus avantageuses. On aimerait savoir combien ils sont loués à l'U.R.S.S. et à la Pologne.

*
**

Ne relevons que pour mémoire les ressources extraordinaires dues à la générosité ou à l'ingéniosité des militants : par exemple, la collecte du vin, qui a rapporté 408.000 fr. à la fédération de l'Hérault en 1951. Georges Gosnat signalait (*France Nouvelle*, 1-5-1948) que la cellule de Perpignan-Saint-Mathieu entretenait une vigne le dimanche au profit du parti et que quatre camarades ébénistes de Gap fabriquaient durant leurs heures de loisirs deux chambres à coucher qui constitueraient les lots principaux de la tombola fédérale. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer.

*
**

Dernier grand chapitre des ressources officielles du P.C. : le bénéfice des « *entreprises du Parti* », pour parler comme les statuts. Il faut certainement entendre par là les entreprises de presse, d'édition et de diffusion qui dépendent du parti, plus quelques sociétés commerciales. Toutefois, ces entreprises ont chacune leur budget propre. Y a-t-il entre ces différents budgets et celui du parti des interférences et pratiquement une sorte de communauté ? Les textes officiels du P.C. ne disent évidemment rien à ce sujet. En tous cas, les recettes qui proviennent de la vente des brochures, affiches et tracts n'ont aucune importance dans les budgets dont nous disposons, alors que l'édition de ces instruments de propagande constitue, assez naturellement, un des postes principaux de la colonne des dépenses : 40 millions au budget national de 1946 pour des rentrées correspondantes d'un million !

Même si d'aventure cela ne concernait pas directement le budget du parti communiste, il est bon de jeter un coup d'œil sur la façon dont les

communistes font vivre leurs nombreuses entreprises d'édition et de librairie, lesquelles constituent une sorte de trust.

Il comprend à la fois :

— des organismes de diffusion, notamment le C.D.L.P., ou *Centre de diffusion du livre et de la presse*, dont la domiciliation française est à la *Banque commerciale pour l'Europe du Nord* (cf. plus loin) et l'*Office français pour l'expansion du livre* (O.F.L.F.), « *organisme spécialisé dans la fourniture de livres scolaires, qui se tient à la disposition des municipalités pour leur procurer tous les ouvrages classiques nécessaires aux écoles communales* », écrit la publication communiste *l'Information municipale*, n° 16 (avril 1949).

— des maisons d'édition, dont les plus connues sont — outre les *Editions du Parti communiste français*, 44 rue Le Pelletier, les *Editions France-U.R.S.S.*, 29 rue d'Anjou, les *Editeurs français réunis*, les *Editions sociales*, les *Editions du Pavillon*, etc.

La clientèle que constituent les militants du P.C. et les sympathisants ne suffirait pas à faire vivre ces nombreuses maisons et leurs auteurs. Mais il y a les organismes que contrôlent les communistes, en particulier les *municipalités* (un peu plus de 1.300) et les *Comités d'entreprises*. Ceux-ci comme celles-là ont des bibliothèques à gérer ; les municipalités ont, de plus, la charge de fournir aux écoliers les livres et la papeterie. A qui s'adressent les militants qui assurent la direction de ces organismes ? A peu près exclusivement aux maisons d'édition communistes, par l'intermédiaire des maisons de diffusion communistes. Et évidemment les ouvrages auxquels est donnée la préférence sont ceux dont les auteurs sont communistes.

Ainsi le Parti fait-il d'un seul coup plusieurs opérations fort profitables : il fait œuvre de propagande en diffusant la « littérature » bien pensante. Il s'attache un grand nombre d'écrivains et d'artistes à qui il fournit une clientèle intéressante ; enfin, il réalise de bonnes opérations commerciales. On a calculé que les commandes de livres de bibliothèques, de livres de classe et de fournitures scolaires passées par les municipalités communistes à des organismes de diffusion et à des maisons d'édition liés au parti s'élevaient annuellement à environ *deux milliards de francs*.

On mesure les bénéfices que de telles opérations peuvent laisser.

Insuffisance de ressources

Il n'est pas niable que, par ces divers moyens les organisations communistes se procurent des ressources considérables, dont une faible partie seulement figure au budget du Comité central. Aucun parti, répétons-le, n'a de tels revenus. Mais aucun non plus n'a de telles dépenses.

Le parti communiste dispose en effet de milliers de « permanents », c'est-à-dire de militants ou d'employés qu'il appointe directement. D'autres sont rémunérés sur des budgets que le parti n'a pas à alimenter ; ce sont par exemple ceux que les municipalités communistes embauchent en surnombre, sous un prétexte quelconque, dans le personnel des mairies, ceux que les comités d'entreprises dominés par la C.G.T., c'est-à-dire pratiquement par le P.C., emploient dans les œuvres sociales qui dépendent d'eux. Certains scan-

dales ou certaines enquêtes ont montré que, durant la période où il eut quelques-uns des siens à la tête de certains ministères, le P.C. truffa les entreprises nationalisées ou les organismes de la Sécurité sociale d'employés parfaitement inutiles qui étaient en fait des permanents (2). Malgré ce

(2) C'est ainsi que lors de la découverte, en 1949, d'un « trou » de 260 millions dans la caisse de la Sécurité Sociale minière de Valenciennes, on s'aperçut que sur les 150 employés de cette caisse (alors que 90 auraient suffi) 145 étaient communistes. Sur l'utilisation des entreprises nationalisées par le Parti communiste, on consultera notamment les rapports parlementaires sur le SNECMA (rapport Pleven, Juin 1948) ; sur la SNCASE (rapport Moreau-Meunier) ; sur les Houillères (rapport Wahl, 1948).

système, les militants qui restent à la charge du P.C. sont, d'après des estimations modérées, environ 4 ou 5.000.

A cela s'ajoutent les frais de la propagande — une affiche à diffusion nationale revient à une dizaine de millions au bas mot — les déficits des journaux, ceux des budgets des organisations satellites qui font plus difficilement encore leurs frais que le parti.

On ne se trompe certainement pas en chiffrant

à plusieurs milliards par an — cinq ou six — les dépenses effectuées pour l'ensemble des organismes du parti communiste. Ni les cotisations ni les souscriptions, ni les « ressources extraordinaires » avouables, ni les bénéfices réalisés par les « entreprises du parti » ne semblent suffisantes pour permettre de soutenir un tel « train de vie ». Il faut donc que le P.C. ait d'autres ressources ; ces ressources, il les doit à la « *solidarité révolutionnaire internationale* », ou, plus simplement dit au parti communiste soviétique, qui se confond avec l'Etat soviétique.

L'aide de Moscou

Dans quelle mesure et par quels moyens le Parti communiste de l'U.R.S.S. vient-il financièrement en aide au parti communiste français. Il est évidemment difficile d'apporter là-dessus des précisions, car le temps n'est plus où l'aide de l'Internationale n'était pas cachée.

Le 7 janvier 1918, moins de trois mois après le coup d'Etat qui les porta au pouvoir, Lénine et Trotski signaient le décret suivant :

« *Considérant que la république des Soviets est fondée sur le principe de la solidarité internationale du prolétariat et de la fraternité entre les travailleurs de tous les pays et que le combat contre la guerre et l'impérialisme ne peut conduire à la victoire que s'il est mené sur le plan international, le conseil des ministres du peuple juge nécessaire de prêter aide et assistance par tous les moyens Y COMPRIS L'ARGENT à l'aile gauche internationale du mouvement ouvrier dans tous les pays, sans considérer si ces pays sont en guerre avec la Russie soviétique, ou ses alliés, ou neutres.*

« *Pour cette raison, le conseil des commissaires du peuple décide d'attribuer DEUX MILLIONS DE ROUBLES à titre de soutien au mouvement révolutionnaire international et de les mettre à la disposition des représentants à l'étranger du commissariat aux affaires extérieures.* »

(Cité dans *The Bolchevik revolution, 1917-1918, Documents and materials*, Stanford, 1934).

D'autre part, à intervalles irréguliers, l'Internationale communiste a publié entre les deux guerres des comptes rendus financiers, d'ailleurs très sommaires. Ils suffisaient pourtant à établir que l'Internationale communiste versait des subventions aux partis « *pour leurs journaux et leur travail culturel éducatif* ». — c'est-à-dire pour leur propagande. Voici deux de ces comptes rendus :

Le premier figure (p. 41) dans une brochure publiée en 1932 par le Bureau d'éditions (132 Faubourg Saint-Denis, Paris X^{me}), sous le titre : « *Les documents de l'Internationale, Thèses, décisions et résolutions de la XII^{me} assemblée plénière du Comité exécutif de l'Internationale communiste (septembre 1932)* ».

En voici le texte :

« *Décisions sur le rapport financier pour 1931*
« *La XII^{me} session plénière du C.E. de l'I.C. ayant examiné le rapport financier pour 1933 présenté par le secrétariat politique du C.E. de l'I.C. décide :*

- de ratifier le rapport dans son ensemble ;*
- de publier un bilan de caisse pour 1931.*

Et voici le bilan en question dont nous soulignons qu'il est chiffré *en dollars* :

Bilan de caisse pour 1931	
Recettes	
	(en dollars)
Solde en caisse de 1930.....	61.089,30
Cotisations (versement de 41 partis pour 3.760.788 membres; l'ICJ et 17 partis ont été libérés de leurs versements) les autres partis n'ont pas présenté leur rapport financier pour 1931.....	1.128.236,40
Collectes et dons	46.371,80
Reçu des éditions, agences télégraphiques et pour les bulletins et informations de journaux	59.618,30
Total :	1.295.315,80
Dépenses	
Dépenses administratives (personnel, frais généraux).....	372.347,30
Frais de correspondance, télégrammes	38.387,75
Subsides aux journaux et éditions des partis et travail de culture éducatif ..	756.900
Frais de déplacements.....	52.732
Solde pour 1932	74.948,75
Total :	1.295.315,80

Le second compte rendu, qui porte sur six années, (1928-1934) est emprunté à la *Correspondance internationale*, n° 60, 15^{me} année, 19 août 1935. Ce numéro, qui est un numéro spécial, est consacré au VII^{me} congrès mondial de l'Internationale communiste. Dans la relation des travaux de la deuxième séance du congrès (21 juillet 1935) on peut lire (pages 1.023 et 1.024) :

« *Rapport de la Commission internationale de contrôle ; Rapporteur : camarade Angaretti.*

« *L'Internationale communiste n'a pas sa propre commission de contrôle. Le contrôle des finances du Comité exécutif a été confié, par décision du congrès de l'I.C., à la C.I.C. Pendant la période écoulée, celle-ci a régulièrement contrôlé les finances du C.E. de l'I.C., ainsi que les comptes rendus financiers annuels, le solde de l'actif, de même que les comptes rendus annuels ont été trouvés en bon ordre. En ce qui concerne les livres de comptes, les documents justificatifs et les avances en cours, quelques petites inexactitudes ont été relevées. Des indications ont été données pour éviter qu'elles ne se reproduisent.*

« *Le compte rendu général pour les années 1928-1934 a été fait sur la base des comptes rendus annuels.* »

Voici ce compte rendu général, lui aussi établi en dollars :

Entrées	(dollars)
1. En caisse au 1 ^{er} janvier 1928	2.406,13
2. Cotisations (pour les diverses sections de l'I.C.).....	6.164.596,03
3. Dons	407,563,69
4. Sommes provenant des éditions, des correspondances télégraphiques, des bulletins d'informations pour les journaux	525.294,38
Total :	7.099.860,23
Sorties	
1. Frais d'administration (personnel, matériel, etc.)	2.576.326,25
2. Frais de postes et de télégrammes	197.696,53
Sommes versées aux journaux du parti, frais d'édition, dépenses pour besoins éducatifs culturels	3.966.209,72
4. Services commandés	325.559,98
5. En caisse au 31 décembre 1934	34.067,75
Total :	7.099.860,23

« La C.I.C. prie le VII^{me} congrès de l'I.C. d'approuver ce compte rendu. »

On remarquera tout d'abord combien ces bilans sont sommaires et combien l'administration financière de l'I.C. était peu démocratique: il n'existait pas de commission de contrôle financier. Le détail des subventions accordées aux partis n'est pas donné, ni non plus celui de leurs

versements. On dit seulement dans le rapport financier que 17 partis ont été libérés de leurs versements et que d'autres n'ont pas fait connaître leur situation financière. Or, le parti communiste français fut à peu près toujours de ceux qui étaient « libérés de leurs versements ».

En fait, les ressources ordinaires de l'I.C. — celles qui provenaient des versements que les partis membres auraient dû faire au prorata du nombre de leurs membres — étaient à peu près réduites aux cotisations du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. Les millions de dollars distribués aux partis frères (mieux vaut dire aux partis satellites) par le canal de l'Internationale étaient donc fournis par le parti communiste de l'U.R.S.S., lui-même en étroite association avec l'appareil d'Etat soviétique.

L'Internationale communiste n'était pas seule à servir d'intermédiaire entre l'U.R.S.S. et les partis communistes des différents pays, y compris celui de la France. Il existait d'autres canaux qui, semble-t-il, amenaient des sommes plus considérables encore. D'après les témoignages d'anciens militants communistes ou d'anciens agents soviétiques, le mécanisme de l'opération était assez simple. Des sommes importantes, en devises ou en or, étaient introduites par des moyens détournés dans les pays intéressés, sans que la direction du parti qui recevait les fonds, ait à s'occuper de cette partie de l'opération. Au

Un Jugement

LE 17 septembre 1953, M. Robert Lazurick, directeur de l'Aurore avait publié un article disant notamment que « ...les journaux communistes... seraient depuis longtemps morts s'ils ne recevaient, contrairement aux lois de ce pays, les subsides de l'étranger. » Il fut poursuivi pour injures et diffamation publiques par l'Humanité et France Nouvelle.

Les deux journaux communistes perdirent leur procès et furent condamnés aux dépens.

Voici les principaux attendus du jugement rendu par la 17^{me} Chambre du Tribunal Correctionnel de la Seine dans son audience du 6 mars 1954 :

« ...Attendu que l'imputation à l'égard d'un journal de recevoir des subsides de l'étranger porte atteinte à la considération de la société éditrice et constituerait le délit de diffamation si la preuve de la réalité de cette imputation n'était pas rapportée ou si la présomption de nuire résultant de son caractère diffamatoire n'était pas détruite par des circonstances établissant la bonne foi de son auteur ;

« Que la bonne foi résulte notamment de la vraisemblance des faits allégués conjugués avec la sincérité de l'agent et la légitimité du but poursuivi ;

« Que le prévenu n'a pas rapporté la preuve concrète de la réception par la société nouvelle du journal « L'Humanité » de fonds expédiés par le gouvernement d'un Etat étranger ;

« Mais attendu que les pièces produites et les dépositions des témoins entendus à sa requête établissant que le fait allégué était, avant la parution de l'article incriminé, tenu pour constant par les plus hautes autorités politiques et administratives ;

« Que, notamment, le ministre de l'Intérieur Jules Moch, avait affirmé publiquement à la séance de l'Assemblée nationale du 16 décembre 1948, l'existence d'envois clandestins de fonds de l'étranger en France, en vue de maintenir la publication de la presse communiste, et la découverte à Paris, par ses services d'une banque appartenant à un Etat étranger, chargée de couvrir le déficit de la Société nouvelle de « l'Humanité » et des autres journaux communistes ;

« Attendu, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées par le prévenu que le journal « L'Humanité » a constamment développé une propagande strictement conforme aux intérêts d'un Etat étranger ;

« Qu'enfin les renseignements recueillis par le prévenu aux meilleures sources, corroborant ceux révélés et admis par les autorités politiques et administratives, ont amené Lazurick à considérer comme patente l'existence d'un lien financier entre les journaux communistes et le gouvernement d'un Etat étranger, et, par suite, à en estimer légitime la publication comme élément de polémique sans intention malveillante ;

« Qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'imputation incriminée a été publiée de bonne foi... » Etc...

Ce jugement a été confirmé en appel.

sein de cette direction, un ou deux hommes de confiance étaient en contact avec un personnage mystérieux dont ils savaient à peine le nom et qui venait, aux moments décisifs — par exemple vers la fin du mois — leur remettre l'argent dont le parti avait besoin pour ses échéances ou pour entreprendre telles dépenses nouvelles.

Citons le témoignage de Krivitsky, le général soviétique qui fut un des chefs des services secrets soviétiques en Occident. Il choisit la liberté en 1939, et devait mourir mystérieusement (assassinat ou suicide par persuasion ?) à New York en 1941.

« Le travail le plus délicat confié aux agents fixes de l'O.M.S. (Otdiel Mejdounarodnoi Sviasi = « section de liaison internationale » du Komintern) est la distribution de l'argent destiné à financer les partis communistes, leur coûteuse propagande et leurs organisations de façades telles que l'Union internationale pour la paix et la liberté, le Secours ouvrier international, le Secours rouge international, les Amis de l'Union soviétique, et une foule d'autres sociétés, en apparence sans parti, qui devinrent des trompe-l'œil de grande importance quand Moscou s'engagea dans la tactique du « Front populaire ».

« Pendant longtemps, quand les perspectives révolutionnaires étaient très favorables, le Komintern envoya la plus grande partie de ses fonds en Allemagne et en Europe centrale. Mais quand il se trouva plus directement subordonné au gouvernement soviétique et que les objectifs révolutionnaires consistèrent à travailler l'opinion publique en faveur de Staline et à occuper les positions-clés dans les gouvernements démocratiques, le budget de Moscou pour la France, la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis fut énormément augmenté.

« Jamais aucun parti communiste dans le monde n'a pu couvrir plus d'un très faible pourcentage de ses dépenses. Moscou estime que sa part doit atteindre une moyenne de 90 à 95 % des frais des partis étrangers. Cet argent est remis par le Trésor soviétique à l'O.M.S. et réparti selon les décisions du Politburo stalinien. L'argent de l'O.M.S. dans chaque pays est juge de l'opportunité des nouvelles dépenses qu'un parti communiste doit faire. Par exemple, si le Bureau politique d'un P.C. a l'intention de publier un nouveau journal dans un pays quelconque, l'agent de l'O.M.S. est consulté : il examine la proposition et, si elle mérite qu'on s'y arrête, il se met en communication avec la direction de l'O.M.S. à Moscou. Là, dans les cas importants, on en réfère au Politburo du parti bolchevik russe. Pour les cas d'intérêt moindre, le représentant de l'O.M.S. a pleins pouvoirs.

« Pour transmettre l'argent et les instructions de Moscou dans un pays étranger, on se sert principalement des valises diplomatiques, qui échappent aux visites de la douane. C'est pour cette raison que le représentant de l'O.M.S. est d'ordinaire inscrit sur la liste du personnel diplomatique. Il reçoit de Moscou, en paquets portant le sceau du gouvernement soviétique, des liasses de billets et des instructions secrètes pour leur distribution. Il remet personnellement les billets au chef communiste avec lequel il est en contact direct. » (W. G. Krivitsky, Agent de Staline, pp. 74-75, traduit de l'anglais par André Pierre. Coopération, Paris, 33 av. des Champs-Élysées. 1940).

Et aujourd'hui ?

Tels étaient avant-guerre les moyens employés par les communistes d'Union soviétique pour venir à l'aide des communistes de l'étranger, Français compris.

En est-il de même aujourd'hui ? Personne n'a de doute quant au fond de la question. Pour les moyens, l'obscurité est sans doute plus profonde que jamais. L'Internationale communiste n'existe plus. Staline l'a fait disparaître, dans un esprit de manœuvre, en 1943.

Le Bureau d'information des partis communistes, ou Kominform, créé en 1947 (et qui, depuis 1948, ne s'est guère manifesté que par l'édition d'un organe hebdomadaire) n'a jamais publié de budget ; il n'en a vraisemblablement jamais eu, le gouvernement soviétique ou le P.C. de l'U.R.S.S. faisant les frais des réunions qui furent tenues.

L'aide, qui peut être plus facilement décelée, est une aide indirecte.

1° — Les journaux communistes occidentaux ont, en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires, des *correspondants de presse* (c'est actuellement pour l'*Humanité*, MM. R. Garaudy et R. Bouvier). Or, ces correspondants sont pris régulièrement en charge par les autorités soviétiques. Voici ce qu'écrit à ce sujet M. Per Meurling, un ancien communiste suédois :

« Les journaux communistes ne paient pas leurs correspondants étrangers quand ils visitent les pays communistes... Tous mes frais de voyage

étaient payés avec largesse, grâce aux pleins pouvoirs que je tenais du parti communiste suédois, par les Russes et les partis communistes des démocraties populaires... C'est la même chose pour tous les autres journalistes communistes. Les communistes russes, tchécoslovaques ou polonais les paient. Ny Dag, (organe central du P.C. suédois) peut avoir un correspondant permanent à Moscou sans que cela lui coûte un sou. » (Per Meurling, *Kommunismen i Sverige*, Le communisme en Suède — Stockholm, 1950, p. 199).

Pas plus que le séjour de ses correspondants de presse en U.R.S.S., le P.C.F. n'a à sa charge les voyages que font au delà du rideau de fer, les principaux militants communistes. On n'a jamais entendu dire, par exemple, que le traitement suivi en Union soviétique, pendant plus de deux ans, par Maurice Thorez avait coûté quoi que ce fut au P.C.F. ou à Thorez lui-même.

2° — Nombre d'ouvrages, doctrinaux ou autres, vendus par les organisations communistes du monde entier, sont édités à Moscou par les éditions d'Etat soviétiques. Tel est le cas, par exemple, de la version française de l'*Histoire du P.C. (b) de l'U.R.S.S.*, ou encore des *Œuvres complètes* de Staline, en cours de parution en langue française. Leur vente atteint parfois des chiffres considérables. Que garde le P.C. du produit de cette vente ? Une commission normale de libraire ? Ou, une commission anormale ? Ou la totalité ?

Parlant de la *Correspondance internationale* — qui paraissait en anglais, en français, en allemand — Krivitsky écrivait déjà qu'elle avait été « créée pour procurer des bénéfices aux nombreux éditeurs communistes des divers pays » (op. cit., p. 82).

3° — Le commerce entre la France et l'U.R.S.S. ou les démocraties populaires peut permettre lui aussi d'alimenter les caisses du parti. On dispose sur ce point d'informations assez précises concernant les partis communistes d'autres pays et il n'est sans doute pas téméraire de conclure que ce qui se fait là peut se faire ici.

Parlant du parti communiste suédois, Bjorn Hallstrom écrivait sans son livre « Jag trodde ba Stalin » — J'ai cru en Staline — ; Stockholm 1952 (p. 121) :

« L'argent arrivait en partie par l'intermédiaire d'entreprises qui vendaient des marchandises russes. Parmi les directeurs en fonction dans ces entreprises, il se trouvait en règle générale au moins un communiste sûr, qui ne devait pas apparaître comme tel et qui était libéré de toute tâche dans le parti. Il arrivait même qu'un dirigeant du parti reçut des Russes les pleins pouvoirs pour proposer à des communistes suédois intéressés la représentation générale de marchandises russes diverses. LE MONTANT BRUT DE LA VENTE REVENAIT A L'ORGANISATION ILLEGALE DU PARTI COMMUNISTE SUEDOIS. Son reçu valait comme liquide pour la comptabilité. »

En Italie, le parti communiste a créé des agences commerciales spécialisées dans le commerce avec l'U.R.S.S. ou les démocraties populaires, notamment la *Simes Nordexport* et *l'Italcoop*. Ces agences sont théoriquement, indépendantes ; en fait, elles ont été financées par le parti. Elles servent d'intermédiaires à peu près obligatoires pour les échanges commerciaux avec l'au-delà du rideau de fer, et les bénéfices qu'elles réalisent vont grossir, d'une façon ou d'une autre les caisses du parti.

Qu'en est-il en France ? Il faudrait se livrer à une étude serrée des échanges commerciaux entre l'U.R.S.S., les démocraties populaires et la France pour être en mesure d'apporter des affirmations péremptoires.

Rappelons seulement ce qu'a dit à la tribune de l'Assemblée nationale, le 16 décembre 1948, M. Jules Moch, alors ministre de l'Intérieur, à propos d'une banque parisienne spécialisée dans les opérations commerciales avec l'Europe du Nord, la *Banque commerciale pour l'Europe du Nord*, sise rue de l'Arcade.

« Cette banque, disait M. Jules Moch, présente des caractéristiques curieuses, à la fois quant à son organisation et quant à sa gestion. En ce qui concerne cette organisation, cette société anonyme, régie par la loi de 1867, possède un capital divisé en 100.000 actions dont 99.700 appartiennent à deux banques d'Etat soviétiques, la Banque nationale et la Banque du Commerce extérieur, et dont les 300 autres sont réparties entre un certain nombre de communistes russes ou français. Ainsi, la façade de société anonyme française recouvre une réalité purement soviétique. Le président du Conseil d'administration est un Russe naturalisé. Des trois administrateurs qui l'entourent, l'un est Russe, le deuxième est un Français que naguère la C.G.T. voulait imposer à M. André Philip comme Président de la Société Générale, et le troisième est le mari de l'une de nos collègues communistes. On ne s'étonne plus dès lors de constater les découverts que cette

banque accorde au Parti communiste, à sa presse, à ses filiales ainsi qu'aux coopératives sous direction communiste. Le découvert de l'ensemble des comptes des organisations communistes s'est élevé en août jusqu'à 68 millions de francs sans que cet aimable banquier soviétique à façade française ait semblé s'en émouvoir le moins du monde. »

4° — La solidarité internationale permet de faire ouvertement des transferts de fonds considérables.

Lors des grèves d'octobre et de novembre 1948 — grèves dont le caractère politique n'est pas niable — les syndicats des pays d'au delà du rideau de fer envoyèrent « spontanément » à leurs camarades en grève des fonds dont *l'Humanité* a annoncé alors la venue entre le 3 et le 16 novembre 1948.

— Le 3 novembre 1948, en première page de *l'Humanité* : « La Fédération du sous-sol a reçu hier 2.231.355 frs, versement de solidarité des mineurs de Hongrie à leurs camarades grévistes. »

— Le 6 novembre, c'est le tour des syndicats tchécoslovaques : 10 millions de francs ; le 10 novembre suivent 250 millions collectés en Tchécoslovaquie. Le 16 novembre, les mineurs soviétiques envoient 9.890.000 fr., puis 8 millions le 16 et 57.472.000 le 24. Au total, plus de 335 millions de francs.

Certes la solidarité internationale — même en dehors des périodes de grèves — est de tradition dans le mouvement syndical. Seulement, les syndicats des pays communistes sont des instruments du pouvoir d'Etat. Ils ne peuvent rien faire non seulement sans l'autorisation du gouvernement mais même sans son ordre. En définitive, dans une grève politique, des gouvernements étrangers sont intervenus financièrement pour aider les agitateurs. C'est exactement du même ordre que s'ils avaient ravitaillé en armes et en munitions des troupes insurgées.

En théorie, ces fonds étaient destinés à verser aux grévistes des indemnités pour compenser leur manque à gagner et leur permettre de vivre pendant qu'ils ne travaillaient pas. Furent-ils tous employés ainsi ? Y eut-il un reliquat ? Fit-on sur eux des prélèvements ? Nul n'en sait rien. La comptabilité de ces opérations n'a jamais été rendue publique. Accusés de toutes parts d'être financés par Moscou, le parti communiste et la C.G.T. devraient avoir à cœur de publier leurs comptes, surtout dans des circonstances de ce genre, — voire de commettre des experts neutres à leur vérification. Le fait qu'il préfèrent jeter là-dessus le voile du silence et de l'ombre autorise vraiment tous les soupçons.

5° — Enfin, il existe des envois directs de fonds, cachés ceux-là, et qui sont importants.

Reprenons le témoignage de Bjorn Hallstrom :

« Il arrivait parfois qu'on ne put recevoir par ce canal (les entreprises d'importation de marchandises russes) suffisamment d'argent comptant au moment où l'on en avait besoin, comme par exemple lors d'une saisie de journaux. On recourait alors à des envois directs d'argent. Un matin, je reçus la visite d'une dame qui appartenait à la direction de l'organisation illégale du parti... Elle me remit un billet de mille francs suisse avec l'ordre de le changer à la succursale « Drottningatan » de la *Upplandsbank* à midi

précis. Selon ce que j'appris par la suite, elle avait distribué cinquante de ces billets à des communistes, lesquels avaient tous reçu l'ordre de les changer dans différentes banques de Stockholm et de la Suède du centre. Et tous devaient les changer sur le coup de midi précis. Il s'agissait de changer toute la somme (50.000 francs suisses) avant que les banques ne commencent à se demander pourquoi une telle quantité d'argent suisse s'abattait soudain sur le pays. » (p. 122).

Hallstrom participa lui-même à un transfert de fonds entre l'U.R.S.S. et le Danemark :

« Une autre fois, je reçus de l'organisation illégale du parti l'ordre de partir pour Copenhague avec une valise contenant des catalogues. A la douane, je devais passer pour un voyageur de commerce. A Copenhague, je devais rencontrer un homme dans un café, échanger avec lui quelques mots et oublier ma valise à sa table. C'était tout.

« Pour ce voyage, je devais utiliser un passeport spécial lequel devait être rendu à l'organisation illégale pour pouvoir être à nouveau utilisé par la suite... A propos de ce voyage, j'appris plus tard que la valise avait un double fond. Elle avait été apportée de Léninegrad par un autre communiste qui l'avait « oubliée » à une table

du restaurant « Tennstopet » à Stockholm. L'organisation illégale des communistes suédois en avait dévissé le fond dans un atelier : dessous s'entassaient des dollars et des francs suisses : la moitié était destinée aux communistes suédois, l'autre moitié aux Danois. On reposa le double fond sur la moitié du contenu et je reçus l'ordre de partir pour Copenhague avec la valise. » (id. p. 123).

En est-il de même pour la France ? On a, sur ce point, le témoignage de M. Jules Moch, parlant en qualité de ministre de l'Intérieur :

« Nos services ont récemment arrêté, disait-il à l'Assemblée nationale le 16 novembre 1948, un certain nombre de personnes, dont un ancien diplomate polonais, qui ont fait entrer en France, venant d'Europe orientale par la Suisse, de l'or pour une valeur, de leur aveu même, très supérieure à un milliard de francs. »

Rapproché de ceux des anciens communistes, ce témoignage prend toute sa signification. On peut penser que cet or, introduit clandestinement, était destiné à des opérations commerciales illicites. Mais n'est-on pas également en droit de supposer qu'il a servi, en totalité ou en partie, à faire vivre le parti communiste français ?

L'or espagnol

La vie financière du P.C.F. présente d'autres aspects mystérieux. Les éclairer complètement est parfaitement impossible dans l'état actuel de nos connaissances, mais il n'est pas sans intérêt de rappeler quelques déclarations ou quelques faits divers qui jettent des lueurs sur la vie cachée du parti.

*
**

Les 5, 6 et 7 avril 1948, la Chambre civique de la Seine examinait les faits et gestes des dirigeants du *Parti ouvrier et paysan français* durant l'occupation. Ces hommes étaient d'anciens militants très en vue du P.C., qui tous avaient rompu avec lui après la signature du pacte germano-soviétique. Parmi eux figurait Clamamus, qui fut maire communiste de Bobigny, député, puis sénateur de la Seine. A la Libération, plusieurs tentatives d'assassinat furent faites contre lui (et son fils fut victime de l'une d'elles). Au procès, il se plaignait de cet acharnement contre lui de ses anciens camarades, avec qui pourtant, dit-il, il avait été loyal jusque dans la rupture.

En effet, il conta qu'après le traité de Munich, fin 1938 donc, Thorez le fit venir et lui confia le trésor du parti, un vrai trésor : une cassette de trente à quarante kilos, pleine d'or. Quand il eut rompu avec le Parti, Clamamus ne conserva pas ce dépôt. Il reprit contact avec Thorez, alors poursuivi pour désertion, et lui rendit le trésor.

D'où venait cet or ? De plusieurs sources, peut-être. Mais on est en droit d'évoquer à son sujet les déclarations faites en 1939 et depuis par d'anciens personnages de la République espagnole, aujourd'hui en exil. On sait par eux que la plus grande partie de l'or de la Banque d'Espagne fut transportée en U.R.S.S., où elle devait servir à l'achat d'armes qui ne furent jamais livrées. Mais on sait aussi qu'une autre partie fut expédiée en France et remise au P.C.F., et notamment à Thorez, pour acheminer vers l'Espagne des hommes et des armes (3).

Le trésor confié à Clamamus ne serait-il pas « le reliquat » de l'or espagnol ?

Le mystérieux trésor de Villebon-sur-Yvette

On ne peut manquer de faire un rapprochement entre le « trésor du parti » dont il vient d'être question et la découverte faite en 1947 dans une petite commune de Seine-et-Oise. Peut-être n'y a-t-il aucun lien entre ces deux affaires, mais on conviendra que les faits sont troublants.

En mars 1947, au cours d'une perquisition effectuée à Villebon-sur-Yvette, dans la propriété

« L'oasis », appartenant « apparemment » à une dame Blot, on découvrait un trésor, constitué par

(3) Le général républicain espagnol « El Campesino » qui prit une part personnelle à ces expéditions d'or vers la France, parle dans son livre (*La vie et la mort en U.R.S.S.* Les Hés d'or, Paris, p. 178) de 6 camions chargés de métal jaune remis à Maurice Thorez, 2 en provenance de Lerida et 4 de Figueras.

plusieurs caisses contenant diverses pièces d'or et une barre de 6 kilos de même métal, trésor évalué à l'époque à 120 millions de francs.

A qui appartenait ce trésor ?

A personne !

Les explications sur l'origine de cet or sont fort embrouillées. Tellement, qu'en 1947, personne, en effet, n'en revendiqua la propriété...

Laissons la parole au *Monde* qui écrivait ce qui suit le 17 juillet 1947, (n° daté du 18), le jour où les prévenus — ils étaient 19 — étaient appelés à comparaître devant la 11^{me} chambre correctionnelle de la Seine, sous l'inculpation de « trafic sur les changes et d'opérations (vente et achat) irrégulières sur l'or » :

« ... M. Léon Dalidet que l'on connaissait sous le nom de M. Blot et qui passait pour le fils de la propriétaire de « L'Oasis », explique que l'or avait été déposé là par cette dernière, en 1940, et qu'il lui avait été confié en 1936 par les républicains espagnols. L'absence de toute déclaration réglementaire du métal précieux justifiait en tout cas les poursuites. Mais personne ne s'est reconnu propriétaire de cet or. »

« Le réquisitoire définitif qui réserve les faits de la prévention, souligne du reste que la villa

venait d'être occupée par le parti communiste, et que pendant l'occupation, elle servait de refuge aux F.T.P., Madame Blot-Voisenet en avait depuis la Libération laissé la libre disposition à M. Dalidet. »

Pour situer encore plus exactement cette affaire précisons que le M. Léon Dalidet dont il est question n'est autre que le frère d'Arthur Dalidet, fusillé sous l'occupation et qui dirigeait la « section des cadres » du parti communiste, c'est-à-dire l'organisme directeur des services clandestins de police du parti. Frère d'Arthur Dalidet qu'une brochure éditée par le P.C. — et qui fut retirée de la vente quelques jours après sa publication, sans être rééditée — qualifiait comme « l'une des chevilles essentielles de l'organisation illégale du Parti » (p. 11).

D'abord renvoyée, l'affaire de Villebon-sur-Yvette fut finalement jugée les 6 et 13 novembre 1947. Des peines de prison furent prononcées et 2.500.000 francs d'amendes furent infligées à divers prévenus. Quant aux pièces d'or elles furent confisquées par saisies, car personne n'avait encore fait acte de propriété sur ce mystérieux trésor.

Qui dira si ces 120 millions ont été enfin récupérés par leur propriétaire et qui il était ?

L'argent de la résistance

Au lendemain de la guerre, le parti communiste a vraisemblablement disposé d'un autre trésor ; celui qu'il avait amassé sous le couvert de la Résistance, soit en accaparant une part de l'argent parachuté par les Alliés pour l'organisation de la lutte clandestine, soit en opérant, dans les semaines qui ont précédé (ou suivi) la Libération, des prélèvements importants sur les caisses de la Banque de France, des P.T.T., etc..., prélèvements dont le montant est demeuré inconnu, mais qui ne semble pas avoir été absorbé entièrement par les dépenses assumées pour l'action de la libération.

De cet accaparement — dont l'histoire reste à écrire — des indices précis sont venus à la connaissance du public.

En mars 1945, le ministre des Finances annonça que les billets de banque seraient échangés quelque temps plus tard. Ils le furent en juin. A la surprise générale, les communistes, par la voix de M. Jacques Duclos, insistèrent pour que l'échange se fit valeur pour valeur (« *L'orateur* (= J. Duclos) estime que l'échange valeur pour valeur est une bonne mesure », *L'Humanité*, 31 mars 1945). On expliqua cette attitude par le souci du P.C. de conserver le trésor conquis sur la Banque de France.

Lorsqu'éclata l'affaire Guingouin (octobre 1952) parmi les accusations portées par le parti communiste contre l'ancien chef des F.T.P. de la Haute-Vienne, figurait celle d'avoir constitué un trésor de guerre pour mener la lutte contre son parti.

Le journal communiste de Limoges *l'Echo du Centre* publiait, le 3 novembre 1952, une sorte de réquisitoire où on lisait :

« On vient aujourd'hui de découvrir que Guingouin cachait depuis plusieurs années des fonds extrêmement importants qui, d'après les premières révélations, dépasseraient plusieurs millions. »

« D'où vient cet argent ? Dans quel but ces détournements ? La réponse vient d'elle-même : Guingouin s'est emparé de fonds qui ne lui appartenaient pas pour entreprendre la lutte contre le parti communiste... »

Selon toutes probabilités, les fonds ainsi « détournés », et que Guingouin semble bien avoir eus en dépôt, étaient un reliquat des prises des F.T.P. lors de la libération. Et les dirigeants du parti n'ignoraient certainement pas ce dépôt.

Au moment de l'affaire Marty-Tillon, des accusations analogues furent portées contre Tillon. Mais il semble que l'origine des fonds en question cette fois serait à chercher dans le passage de Tillon au ministère de l'Air. En tous cas, Tillon, pas plus que Guingouin ne pouvait avoir constitué ce trésor à l'insu du Bureau politique.

**

Ce ne sont là que des indications. Il faudrait d'assez longues recherches pour préciser chaque point.

Mais ce qui est connu suffit pour être sûr que le parti communiste couvre une part de ses dépenses avec des fonds qui ne lui viennent ni des cotisations, ni des souscriptions, ni des traitements de ses élus, ni du produit de ses fêtes, ni des bénéfices de ses entreprises.

Annexes

I. — Budget du P. C. F. 1945-1946

(Extrait des Rapports du Comité central pour le XI^e congrès national du P.C.F., Strasbourg, 25-28 juin 1947; parus sous le titre « Deux années d'activité pour la renaissance économique et politique de la République française », pp. 396-97).

Recettes	1945	1946	Dépenses	1945	1946
	(mai-déc) Frs.	Frs.		(mai-déc) Frs	Frs
Versements des fédérations sur cartes et timbres (cotisations)	13.732.832	28.444.729	Indemnités et salaires	15.534.546	46.997.797
Indemnités parlementaires et ristournes sur indemnités...	22.192.924	72.533.633	Frais généraux	6.555.503	9.383.135
Éditions: tracts, affiches, brochures.....	2.563.710	1.072.980	Déplacements, délégations....	1.336.380	1.984.377
Meetings, conférences, fêtes..	1.076.945	816.544	Éditions, tracts, affiches, brochures.....	13.603.053	40.016.622
Souscriptions.....	2.560.284	32.167.445	Meetings, fêtes, conférences, congrès.....	2.746.192	7.310.609
Remboursements de prêts et divers	3.029.870	6.246.034	Écoles.....	895.000	1.506.703
	45.156.565	141.281.365	Documentation	464.737	844.936
			Subventions et prêts	6.427.102	12.768.073
			Solidarité et divers.....	3.825.086	3.256.425
				51.387.599	124.068.677

II. — Budget de la Fédération Communiste de la Seine (1-12-51 - 31-1-53)

(Compte-rendu de la 6^e conférence de la fédération de la Seine du parti communiste français (Aubervilliers, février-mars 1953)

Recettes	Frs.		Dépenses	Frs.	
	Frs.	Frs.		Frs.	Frs.
Cartes et timbres	34.767.058		<i>I. Matériel</i>		
Cartes de sympathisants	47.344		Cartes et timbres	14.570.745	
Souscription	1.519.494		Cartes de sympathisants	17.065	
Ristourne sur émoluments des élus	7.258.601		Souscriptions.....	729.900	15.317.710
Dons des cellules, sections et personnes	4.886.786		<i>II. Propagande</i>		
Recettes diverses	1.584.194		Éditions fédérales.....	639.915	
Meetings, conférences, collectes	2.549.344		Meetings, conférences, tracts, affiches	14.822.116	
Fêtes.....	4.586.625		Fêtes	3.255.567	
Cinéma	153.500		Cinéma	123.271	
Éditions fédérales	80.205		Frais de livraison du matériel de propagande	1.865.044	20.705.913
Emprunts et dépôts	259.730		<i>III. Administration</i>		
Mouvements de banque	1.601.401		Salaires et sécurité sociale ...	15.170.886	
	59.294.282		Loyer, chauffage, éclairage, eau, etc.....	2.854.727	
Balance des Comptes			Fournitures de bureau.....	330.999	
En caisse au 1 ^{er} décembre 1951	1.118.791		Timbres, téléphone	1.402.449	
Recettes de l'année	59.294.282		Transports et déplacements ...	621.681	20.380.742
	60.413.073		<i>Mouvements de fonds</i>		
Dépenses de l'année	59.355.351		Remboursements divers, solidarité	1.295.807	
En caisse au 31 janvier 1953 ..	1.057.722		Frais de banque	49.226	
			Mouvements de banque	1.605.953	2.950.986

III. — Ressources de la Fédération Communiste de l'Hérault (1951)

(D'après Raoul Calas, *France nouvelle*, 1^{er} mars 1952)

Ressources normales	
Cotisations	462.000
Ressources exceptionnelles	
Collecte de vin	408.000
Cinéma	150.000
Dons personnels	292.000
Indemnités des élus	194.000
Souscription nationale	700.000
Divers, ristournes sur fêtes, loteries organisées par les sections, collectes, ventes de littérature, etc.	100.000
	1.844.000
	2.306.000

En caisse au 1^{er} janvier 1953 : 1.057.722

60.413.073

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullitt.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949: **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est** (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille juifs polonais ont été tués sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature antireligieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Olaso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques** (1951).
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit** (1951).
- **Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France** (1951).
- **Où sont les impérialistes ?** (1951).
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou: scénario d'un film paru dans une revue soviétique** (1951).
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952** (1952).
- **Les communistes contre les institutions parlementaires** (1952).
- **Faut-il tirer sur les Américains ?** (1952).
- **L'impossible Front national** (1952).
- **L'espionnage soviétique dévoilé** (1952).
- **Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent** (1952).
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique** (1952).
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme** (1952).
- **Staline trahi par les siens** (1953).
- **Staline contre Israël** (1953).
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français** (1953).
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh** (1953).
- **Maurice Thorez, fils du peuple** (1953).
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais** (1953).
- **Comment le parti communiste dirige la C.G.T.** (1953).
- **La Conférence de Berlin** (1954).
- **La trahison communiste** (1954).
- **Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ?** (1954).
- **L'espionnage soviétique en France de 1945 à 1955** (1955).
- **Ce que font les hommes libres** (1955).